

Franz Obermeier

Hans Stadens Ikonographie des ersten Brasilienbuchs *Warhaftige Historia* von 1557 im Kontext der Tradition und ihre Transformation in der frühen Rezeption

2024

Einleitung

In den letzten Jahren haben sich erfreulich viele Arbeiten mit dem zentralen deutschen Reisebuch des 16. Jhdts. beschäftigt, Hans Stadens 1557 in Marburg erschienener *Warhafter Historia*.¹

Dennoch blieben einige Punkte der Ikonographie unterbelichtet, die wir hier noch einmal beleuchten wollen, auch im Hinblick auf die zentrale Bedeutung, die die Ikonographie nach akzeptierter Meinung in Stadens Werk auch funktional innehat und angesichts einer Rezeptionsgeschichte, die bis in die Moderne reicht.²

Die Einbindung in die Tradition zeigen wir exemplarisch an zwei Bereichen auf: einem genealogischen und einem der Rezeptionsgeschichte. Das Frontispiz der Erstausgabe vergleichen wir vor allem im Kontext der damals künstlerisch anspruchsvollen Kartenbebilderung, daran anschließend eine kurze Analyse der noch immer nicht vollständig erschlossenen Karte zu

¹ Ein bibliographischer Überblick der wichtigsten Sekundärliteratur und sonstiger Aktivitäten, samt einer Zusammenstellung sämtlicher frühen Ausgaben in Obermeier / Schiffner, Hans Staden. A bibliography, academia.edu. Letztes update 2024. Die Arbeiten des Vf.s zu Staden gesammelt in: Vf., Gesammelte Werke Bd. 1, academia.edu 2023. Zentrale frühere Arbeiten besonders zum buchhistorischen Kontext von Wolfgang Neuber neben seinem grundlegenden Werk: *Fremde Welt im europäischen Horizont*, zur Topik der deutschen Amerika-Reiseberichte der frühen Neuzeit, Berlin: Schmidt, 1991, weitere Artikel von Neuber verzeichnet auf seiner Homepage über:

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/ndl/mitarbeiter_innen/prof-em/neuber/index.html. Neuere Arbeiten von Linda Herz, z.T. zusammen verfasst mit Bernd Bastert,

nachgewiesen unter: <https://www.slm.uni-hamburg.de/germanistik/personen/herz.html>. Zum Forschungsstand zur Bildlichkeit und einem knappen Überblick der umfangreichen Bry-Forschung, siehe Obermeier, Staden, *Warhaftige Historia*, Studienausgabe, separate dt. und portug. Version, academia.edu 2023, Einleitung. Vgl. auch das Bildmaterial eines Vortrags des Vf.s, Wolfhagen 2024, publiziert 2024 auf academia.edu als Zwischen Magie und Wahrheit - Hans Stadens Brasilienreisebericht (1557), Vortrag in Wolfhagen, Regionalmuseum Wolfhager Land 31.10.2024.

² Den Kontext konnten wir in unserer Arbeit *Brasilien in Illustrationen des 16. Jhdts.*, Frankfurt: Vervuert 2000, auch im Rückgriff auf ältere Arbeiten, gut beleuchten, aber natürlich nur in den großen Linien und einigen Rezeptionssträngen. Die umfangreiche Bildrezeption in Brasilien reicht bis hin zu zahlreichen neueren Ausgaben, Rezeption in Kunst und Film, die nur punktuell erforscht sind, auch angesichts der Menge der Ausgaben. Ein Überblick in der erwähnten Stadenbibliographie. Exemplarisch für das anhaltende Interesse an der Bildlichkeit: Mendes, Alexandre E., Zur Problematik der Darstellung von Kannibalismus in Text und Bild der Warhaftigen Historia, in: *Ein Nordhesse entdeckt Amerika*. Hans Stadens Warhaftige Historia von 1557. Neues zum Werk des Brasilienreisenden, Fachtagung in Wolfhagen 2015, Schriften des Vereins Regionalmuseum Wolfhager Land Reihe Forschungen vol.11, hrsg. in Buchform von Beate Bickel und Franz Obermeier 2016, erweiterte und überarb. Auflage 2023, S.43-72, digital: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12568986>, archiviert dort 2024.

Staden, bei der wir erstmals im Anhang eine Identifikation aller zum Teil schwer lesbaren Ortsnamen und Stammesbezeichnungen bringen. Bei der Rezeption widmen wir uns einem zeitnahen Rezeptionsbeleg in einer Allegorie der Kontinente von Jost Amman von 1577. Zentral wird dann in der funktionalen Analyse der bisher zu wenig behandelte Bereich der religiös motivierten Transformation des Bildmaterials zum Wunder- und Prodigenkontexts in der Ikonographie Stadens bei der Bryschen Amerikasammlung Bd.3, 1592 und 1593.³

Abschließend einige Beispiele zu den Titelblättern späterer Ausgaben, insbesondere in Holländisch und die Winkelmann-Ausgabe von 1660, die Stadens Werk zusammenfassend in der Erzählform referiert.

Der Schwerpunkt soll dabei immer im Hintergrund sein, inwieweit die thematische Auswahl der Ikonographie Stadens nicht nur deskriptiv-hermeneutisch von Bedeutung ist, sondern funktionalistisch dessen Authentizitätsdiskurs dient. In Bezug auf die Rezeption zeigen später scheinbar geringfügige ikonographische Transformationen, welche Teile der Rezeption der Erstausgabe später problematisch waren, also wie der sich ändernde protestantisch-kalvinistischen Kontext Eingriffe in die Bildtradition veranlasst hat. Die bereits gut erforschten Bereiche (ethnologische Bedeutung, Abhängigkeit der Kannibalismus-Schilderungen von einer ikonographischen Tradition etwa mittelalterlicher Bilder des Wilden Mannes oder der Heiligenlegenden, ikonographische Bedeutung der Bryschen Amerikasammlung, Transformation der Bilder besonders in der Aufklärung, Rezeption im Film) können wir hier nicht behandeln, sondern nur am Rande heranziehen, wenn sie unsere spezielle Fragestellung berühren, die schon komplex genug ist, vor allem durch die Einbeziehung der Bildlichkeiten anderer Genres wie der Karten. Der Aufsatz ist also gedacht als Beitrag zum Themenkomplex Motive – Bildtraditionen-Rezeption im kulturhistorischen Kontext einer funktionalen Beschreibung der Motivbezüge der frühneuhochdeutschen Brasilienliteratur. Ein Anhang hilft zur Orientierung im Material.

Stadens Titelblatt der Erstausgabe

Das Titelblatt des ersten Buchs der Editio princeps, erschienen Marburg: Kolbe 1557 in zwei Drucken und ist damit auch Frontispiz des Gesamtwerks. Es zeigt einen männlichen Tupinamba-Indigenen in einer Hängematte, daneben ein Grill (boucan) mit Menschenfleisch, davor am Boden ruhend eine europäische Axt. Trotz zahlreicher Erwähnungen in der Literatur fehlt eine detaillierte Analyse.

³ Die Bryschen Bilder sind heute in den Digitalisaten der Originale auf archive.org gut greifbar. Der Text Stadens und Lérays sowie Brys dazugehörige Stiche befinden sich im 3. Band der Kollektion, lat. 1592, dt. 1593. Der Text von Staden bildet jeweils den ersten Teil, Léry den zweiten Teil, in der lateinischen Ausgabe folgt noch eine Übersetzung der Briefe von Nicolas Barré über die französische Kolonie in Rio (franz. Original, Paris 1556) ohne Illustrationen und ein unpag. Index. Bry kombiniert Bildmaterial von Léry und Staden zum Teil auf denselben Stichen (Detailanalyse in Obermeier 2000, passim). Gedruckte Ausgaben nur der Bilder der America-Sammlung gibt es mehrere, eine hrsg. von Gereon Sievernich, *America: de Bry*, Bd.1: Amerika oder die Neue Welt 1590 - 1634, Berlin: Casablanca 1990, eine neuere Ausgabe als: *Theodor de Bry - America: sämtliche Tafeln 1590-1602*, hrsg. von Michiel van Groesen und Larry E. Tise, Köln: Taschen, [2019]. Die meisten der Bilder sind in diesen Ausgaben hübsch altkoloriert.

Hans Staden, Warhaftige *Historia*, Erstausgabe von 1557, Titelblatt

Der Titelkupper mit Illustrationen ist geschickt gemacht. Er verknüpft in einer textlich und bildlich durchdachten Informationsdichte, die allerdings auch Raum für den code de l'énigme lässt, um hier einen Bartheschen Ausdruck auszuleihen, Frontispiz und Inhalt. Das Thema der Anthropophagie und der authentischen Reise sind ab dem Titelblatt mit Zeitangabe zur Reise gesetzt⁴, die Bebilderung der ausführlich angeführten Titelattribute erweckt Spannung, Neugierde auf weitere Details zu den Tupinamba-Indianern, die das Buch dann sowohl ikonographisch als auch durch die Textlektüre einlösen wird. Besonders im Sinne der Wahrhaftigkeit sind die Verweise auf eigene Erfahrung und die erst kürzlich beendete Reise des Autors von Relevanz. Durch die auch illustrierten Vespucci-Ausgaben und ihre Rezeption gab es im deutschsprachigen Bereich bereits ein grundlegendes Wissen besonders zur Anthropophagie brasilianischer Indigener, diese Reisen lagen aber ein halbes Jahrhundert zurück. Zeitgenössische Kosmographien begnügen sich mit Darstellungen von Indigenen, die einen Menschen am

⁴ Zur Augenzeugenschaft und zur Diskussion des von Dryander im Vorwort auch angesprochenen Fehltrails von Lactanz und antiken Autoren über die Unmöglichkeit der „Antipoden“, die zu einer längeren Diskussion unter Gelehrten geführt hatte, siehe exemplarisch Christine R. Johnson, Buying stories: Ancient tales, Renaissance Travellers, and the market for the marvelous, in: *Journal of Early Modern History*, 11 (2007), S.405-446.

Spieß braten, etwa Münsters vielaufgelegte *Cosmographie*, Basel: Heinrich Petri, zahlreiche Auflagen ab 1544. Stadens Trumpf, den er zurecht in der Diskursstrategie des Werks auch betont, ist seine persönliche Erfahrung der Sitte während der Gefangenschaft und seine eigene Augenzeugenschaft. Der Druck in der Nähe seiner späteren Wohnorte, Korbach, dann zum Zeitpunkt der Widmung Wolfhagen, und der Verweis auf zahlreiche Zeugen; sowie ein sicher mündlich verbreitetes Wissen um den Reisenden, lässt dies auch dem Leser im näheren Umfeld der Erstrezeption nachprüfbar machen. Staden liefert in dem Buch sein Leumundszeugnis gleichsam mit.

Der Titel ist vom Text her barock überfrachtet, das betonte „Warhaftig[e]“ (das e durch den Akzent ausgedrückt) steht der umständlichen Beschreibung der Indigenen durch Attribute gegenüber. Die Analysen von Neuber haben die schillernde Bedeutung des *Historia*-Begriffs aufgezeigt und die buchgeschichtliche Ausrichtung auf einen durchaus auch populären Buchmarkt, der sich auch am wahrscheinlich günstigen Preis des Werks zeigte (Neuber 1991).

Die Widmung an den Landgrafen, die Vorrede Dryanders und das Inhaltsverzeichnis werden bereits auf dem Titel extra vermerkt. Dies ist zwar in der Zeit nicht untypisch, hebt aber zwei zentrale Elemente hervor, die auch die Widmung Stadens an den Landgrafen betont. Dieser habe Staden gleichsam examiniert und seinen Bericht für glaubhaft befunden. Die Vorrede Dryanders als Wissenschaftler segnet dieses Urteil mit Elementen fachspezifischen Diskurses (Dryander hatte Kosmographien herausgegeben) und der Betonung des Erfahrungswissens als allein zuverlässig ab. Im protestantischen Kontext kommt dem Landgrafen Philipp als Garant der Wahrheit ohnedies eine Bedeutung als religiös-politische Autorität zu. Wir sind also im Kontext der in dem Buch zentralen Authentizitätsdiskussion, die bereits prominent auf dem Titelblatt thematisiert wird. Dryander war gleichzeitig Zensor der Universitäts Marburg und persönlicher Freund von Stadens Vater. Er handelte also ex officio und schrieb das Vorwort als Freundschaftsdienst etwas ausführlicher als er gemusst hätte.

Staden verzichtet auf dem Frontispiz trotz der Thematisierung der Anthropophagie auf spektakuläre Bilder wie eine Zerteilung des Körpers des erschlagenen Gefangen, er belässt es bei bildlich diskreten, aber eindeutigen Anspielungen. Wir analysieren unten zeittypische Bilder der Tradition. Die Indianer werden in ihrer Wildheit eher topisch „wild“, „nackt“, als detailliert informativ dargestellt, es muss für den Leser noch als Kaufanreiz auch ein Wissensdefizit bleiben, das trotz der schon 50 Jahre alten Vespucci-Ausgaben in Deutschland sicher noch gegeben war. Das Titelblatt des zweiten Teils ist hier ikonographisch informativer, verzichtet aber auch auf allzu grausame Bilder, hierzu unten.

Der Holzschnitt des Titels zeigt einen Tupinambá auf der im zweiten Teil auch separat abgebildeten Hängematte. Sachinformationen zur Hängematte werden in einem Bild des zweiten Teils erfolgen, auch zum Äußeren wie dem Lippenschmuck der Indigenen, auf dem Titelholzschnitt angesichts des kleinen Formats allerdings eher angedeutet. In der Sprechblase: „Sete catu“, deutsch: „es ist gut“, auf die Verspeisung menschlichen Fleisches im Kannibalismus bezogen, daneben der boucan (Grill) mit Leichenteilen. Der Tupiausdruck ist natürlich für einen zeitgenössischen Deutschen nicht verständlich, wohl kaum ein deutscher Zeitgenosse konnte Tupi oder die lingua geral Brasiliens, er erklärt sich erst durch das Buch. Der Ausdruck fällt in dieser Form auch direkt in dem Gespräch Stadens mit dem Indigenenhäuptling Quoniambebe (1 Buch, Kap. 28). Dem code de l'énigme gelingt es also, durch geschickte Köder und Informationsbruchstücke das Interesse zu wecken, aber nicht ganz zu befriedigen. Das Gesprächsfragment ist im Übrigen geschickt gewählt, da es in einem kurzen Gespräch zentrale Hinweise auf die Bedeutung des Kannibalismus gibt, was wir in unseren kritischen Ausgaben und den

Studienausgaben ethnologisch aufgezeigt haben. Quoniambec verwendet dort die Jaguarmetaphorik, die zeigt, dass die Sitte der animistischen Kontaktaufnahme mit anderen belebten Wesen und ihren Bereichen gilt.

Die den Kannibalismus auf ein Symbol verkürzende Illustration, angesichts Stadens ausführlicher Bebilderung hierzu im zweiten Teil seines Werks eher vignettenartig, war wohl vom Drucker Kolbe zur Verkaufsförderung gewünscht. Auf den Wunsch des Druckers geht wohl auch die umfangreiche selbst für frühneuzeitliche Titel extensiv mit zahlreichen Attributen arbeitende Titelgebung zurück. Wir wissen im Übrigen nicht, wer den Druck Stadens finanziert hat, das Vorwort des Marburger Wissenschaftlers und Professors Johannes Dryander, gleichzeitig ex officio Zensor der protestantischen Universität Marburg, verweist auf die hohen Kosten der Illustrationen. Dryander hatte also sicher Hintergrundinformationen zur Entstehung des Buchs, er wusste selber von seinen anatomischen illustrierten Büchern, wie aufwendig und teuer dies war.⁵ Es ist vom Zeitkontext her eine Mischfinanzierung von Autor und Drucker anzunehmen, eventuell mit einer Freundschaftsgabe des mit Stadens Familie nach Anspielung im Vorwort befreundeten Dryanders, der sich durch die Widmung des Vorworts auch bei einem möglichen adeligen Gönner in Erinnerung ruft. Kolbes Motivation war es wohl hauptsächlich neben den langweiligen und nur für ein beschränktes Publikum interessanten offiziellen Verlautbarungen und Marktordnungen des Landgrafen auch mal ein Leserinteresse weckendes Buch zu publizieren und damit auch auf der nahen Frankfurter Buchmesse als Verleger mehr als bisher wahrgenommen zu werden. Die Gewinnerwartung war wohl vorhanden, aber sekundär. Angesichts des fehlenden Urheberrechts konnte allenfalls ein angemessener Gewinn erwartet werden, es kam auch bald zu Nachdrucken anderer Verleger (Weigand Han, Frankfurt 1557, da er weder auf dem Titel noch im Kolophon eine Jahresangabe bringt, konnte seine Ausgabe von den nicht Informierten für die Erstausgabe gehalten werden).

Der wenig sorgfältige Druck Kolbes (Fehler in der Kapitelzählung, falsche Platzierung von Kapitelüberschriften, Druckfehler mit Satzabbrüchen, in vielen Ausgaben minderwertiges Papier, das stellenweise den Widerdruck durchscheinen lässt) zeigt aber, dass Kolbe das Buch alles in allem eher nachlässig behandelt hat. Vielleicht war er selbst vom Erfolg überrascht. Kolbe hatte seine Karriere als Buchdrucker für den Frankfurter Christian Egenolff (auch Eben-solch, Egenolff; geboren 1502 in Hadamar oder Offheim, † 1555 in Frankfurt am Main) begonnen; er hatte 1557 also als nun selbständiger Drucker / Verleger noch seine Spuren zu verdienen. Er wollte wohl mit seiner Offizin im Haus zum Kleeblatt in Marburg mehr wahrgenommen werden. Staden selbst hoffte wohl auf eine Anstellung bei Hof, davon zeugen indirekt zwei Widmungsbriefe (im Anhang der Studienausgabe, hrsg. von Obermeier 2023); hat aber wohl ein Handwerk erlernen müssen und zwar dasjenige eines Pulvermachers / Seifensieders. Es fehlen Quellen zum späteren Leben, außer einer Pfändungsanforderung, die diese Ausbildung zum Pulvermacher belegt (ebenfalls in der erwähnten Studienausgabe, Anhang).

Die Funktion der diskret im Vordergrund gezeigten Axt überrascht etwas. Ein Reflex auf die tradierte Darstellung des Kannibalismus ist gegeben (wir werden auf den Topos der erhobenen Axt in der Vespucci-Tradition unten genauer eingehen), allerdings ist sie hier dann recht diskret gezeigt und wird im Buch nicht beim Zerteilen oder der Tötung des Gefangenen gezeigt. Wir bringen unten einige Vergleichsbilder, die dieses zurückhaltende „Bildzitat“ als bewusste Abgrenzung von der Tradition aufzeigen werden, die den Gewaltakt und die Zerteilung wie auf der Fleischbank eines Metzgers nicht unbedingt auf prominenter Stelle des Titelblatts zeigen wollten. Wir als Betrachter wissen aber durch den Titel und die Leichenteile auf dem boucan

⁵ Siehe die Publikationen von Dryander im umfangreichen Bestand der Londoner Wellcome Library: <https://wellcomecollection.org/>

Bescheid, dass es um das Thema in dem Werk gehen wird. Der authentische Ausdruck auf Tupi ist damit auch ohne Sprachkenntnis als kommentierende Sprechblase auf die Anthropophagie referierbar, weckt also gleichzeitig auch Interesse am Inhalt, was es mit der Sitte und ihren Zeremonien auf sich hat. Wie erfolgt sie genau und ähnelt sie den spektakulären Beschreibungen von Vespucci? Was hat ein explizit sich als Augenzeuge hinstellender Autor 1557 zum Thema zu sagen?

Der vignettenartige Charakter verbietet es aber, diese Szene nur als eine Anspielung auf die Szene zu zeigen, in der das Treffen mit Quoniambec geschildert und dieser auf einem Holzschnitt in vollem Federschmuck stehend mit dem Enduape-Hüftschmuck gezeigt wird (Kap. 8 des ersten Buchs). Zudem liegt ja hier ein Indigener in einer Hängematte. Man kann an einen Totschläger nach der rituellen Tötung denken. Der Indigene in einer Hängematte zeigt die für viele Reiseberichtsbilder typische Kombination von Elementen der Sachkultur (Hängematte) mit indigenen Sitten, die durch Objekte versinnbildlicht werden („boucan“, der den Europäern nicht bekannte Grill mit Leichenteilen, die Axt als ikonographisches Zitat). Der dargestellte Baum ist nicht identifizierbar, wohl eher Platzfüller oder Anspielung auf den Brasilholzbaum, der dem Land als Lieferant von Färbemittel auch den Namen gab. Derartige Informationsdichte findet sich z.B. bei den Bildern der französischen Brasilienreisenden wie André Thevet (*Singularitez* 1557/58, *Cosmographie* 1575 und Jean de Léry (*Histoire*, mehrere Auflagen ab 1578).

Es gab von Stadens' Editio princeps zwei Auflagen durch den Drucker der Erstausgabe Kolbe 1557, datiert im Kolophon auf Fastnacht und Mariae Geburt, also zur Herbst- und Frühjahrsmesse, diese Zeitangaben werden im Kolophon vermerkt. Wenige Unterschiede finden sich auf den Illustrationen, das ungeschickt geschnittene Fischmaul eines links abgebildeten Fisches auf einem Passepartout-Schiffsbild in der Erstausgabe ist schon in Wiederholungen des Drucks (siehe die Liste im Anhang) nachgeschnitten, die Errata sind im zweiten Druck korrigiert und werden dementsprechend weggelassen. In der Neuauflage vom Herbst findet sich am Ende des ersten Teils die einzige zentrale Änderung. Die Passepartout-Vignette mit einem moralischen Spruch, den auch Luther verwendet hat, wird ausgetauscht, hierzu Staden, Studienausgabe hrsg. Obermeier 2023, academia.edu, mit genauen Angaben zur Herkunft der neuen Illustrationen aus einem völlig sachfremden Buch. Es liegt kein inhaltlicher Bezug zu Staden oder der Reiseliteratur vor, allenfalls indirekt durch die Herkunft der neuen Ill. aus dem Prodigienkontext.⁶ Kolbe hat wohl einfach einen Holzblock verwendet, den er als ausgemustert von einem Kölner Drucker erworben hat und der hier als vager Bezug auch auf den religiösen Kontext der narratio des Buchs durchgehen konnte.

Ein Blick auf die Rezeption dieses Frontispizes zeigt die Differenzqualität des Frontispizes. Die Brysche Version von 1592/93 (*America*-Sammlung, Bd. 3) liegt auf den ersten Anschein weit von Stadens Version entfernt, bringt aber durchaus Referenzen. Aus dem liegenden Kannibalen werden zwei an den Säulen einer Scheinarchitektur stehende Figuren, die auf das im dritten Bd. der Sammlung ebenfalls veröffentlichte Brasilienbuch von Jean de Léry zurückgehen (erstmal Französisch als *Histoire d'un voyage* [Genf] 1578). Die eigentlich bei Léry völlig friedlich im Sinne der Trachtentradition gezeichneten Figuren (die im Übrigen auf ein kurz zuvor erschienenen Trachtenbuch *Habitus praecipuorum populorum*, illustriert von Jost Amman, Nürnberg:

⁶ Das Motiv stammt aus einer Ausgabe von Johannes Lichtenberger, *Prognosticatio*, erstmals publiziert 1485, zahlreiche Neuauflagen, der Holzschnitt von Kolbe aus dem Druck Köln: Quentel 1528. Die in allen Auflagen ähnliche Darstellung illustriert das Kap. „Septem principes doctores circa aquilam stantem supra navem quasi submersam“.

Weigel 1577 zurückgehen), werden verschärft.⁷ Der männlichen und weiblichen Figur werden als Attribute des Kannibalismus Körperteile des getöteten Gefangenen in die Hand gegeben und ihre Gesichtsmimik als wild markiert. Hier sind wir dann wieder bei einem der topischen Titelattribute der Erstausgabe Staden's. Die Szene der Gliedmaße auf dem boucan und der in sie beißenden Indigenen wird in einem Durchblick unter der Scheinarchitektur gezeigt. In drastischer Weise wird wie bei Staden aber nicht die Tötung des Rituals gezeigt, sondern wie Indigene (die Männer an dem rasierten Kopfhaar erkennbar) in abgetrennte Gliedmaßen beißen. Im Gesprenge dieses Scheinaltars die Verehrung der Maraca-Rassel, diese bei Staden separat im Zweiten Buch abgebildet, aber natürlich nicht als verehrtes Objekt, das es nicht war, sondern als Teil animistischer Zeremonien verehrt durch zwei Indigene. Religion, auch heidnische, brauchte in der Sicht der Zeit einen Kultus und dies hat Bry auch in anderen Titelblättern mit den Darstellungen teuflischer Götter und Dämonen in Mittelamerika auch weidlich im Bildprogramm ausgestaltet.

⁷ Detailanalyse und Bezug zur eben sich auch im Reisekontext durchsetzenden Bezugnahme auf die Trachtenbuch-Tradition in Obermeier, *Brasilien in Illustrationen des 16. Jhdts.*, Frankfurt 2000. Im so genannten Frauentrachtenbuch von 1586, Nachdruck als: (Frauentrachtenbuch) *Im Frauenzimmer wirt vermeldt von allerley schönen Kleidungen u. Trachten der Weiber* hohes und niders Stands wie man fast an allen Orten geschmückt u. gezieret ist ... Faksimile u. Begleitheft. Nachdruck d. Ausg. Frankfurt 1586, 2. Auflage. Insel, Leipzig 1972, findet sich nur eine Abbildung einer Peruanerin.

Bry, Titelblatt der *America*-Sammlung, Bd. 3, 1592/1593, mit Staden und Léry.

Bevor wir die Bezüge der Kannibalismusdarstellung zur Tradition, insbesondere das Motiv der erhobenen Axt, exemplarisch darstellen, analysieren wir Stadens Karte, da sich die frühen Anthropophagiebilder auch oft auf frühen Karten finden. Bei Staden fehlen sie aber.

Kopf stehend dazwischen die Stammesbezeichnung „os Waittaca“. Die Gebiete sind grob territorial abgegrenzt. Dies gilt auch für den darüber gelagerten europäischen Herrschaftsbereich. Das spanische Gebiet findet sich zumindest teilweise. Die Karte zeigt Südamerika von dem 1537 gegründeten Asunción bis zur Amazonasgegend, auch einige der von Staden in seinem Bericht erwähnten Orte, etwa „In biassape“ in Südbrasilien (Imbeaçãpe, in Quellen der Zeit Viçã, vielleicht das heutige La Laguna in Santa Catarina). Kleine Flaggen an der Küste und im Binnenland bei Asunción zeigen die territoriale Aufteilung des Kontinents nach dem Tratado de Tordesillas 1494 auf einer Linie 370 Meilen östlich der Inseln von Cabo Verde. Die Richtung der Flaggen bedeutet das jeweils beherrschte Territorium: die spanische (erkennbar an dem heraldischen Symbol Kastiliens, dem goldenen Schloss), zeigt nach rechts; die portugiesische mit den Quina-Schilden nach links. Asunción ist mit der spanischen Flagge klar als spanisches Territorium markiert. Der oben am Amazonas angebrachte Wimpel zeigt, dass der südliche Küstenbereich Portugal gehört, große Teile des Amazonas flussaufwärts dann zum spanischen Territorium.

Die Karte dürfte auf Anregung von Dryander für das Buch von den unbekanntenen Künstlern Stadens entworfen worden sein, das Wissen stammt aber eindeutig von Staden. Sie wurde wohl von denselben Künstlern wie die restliche Bebilderung in dem Buch erstellt. Auffallend ist eine Eintragung an der Amazonas-Mündung: „Hier sollen Amazonen wohnen, wie mir die Wilden berichtet haben.“ (Am Schwanzende des großen Fisches im Atlantik). Der bis ins 18. Jhdt. in Amerikareiseberichten auftauchende Amazonen-Mythos in Amerika war wohl Dryander oder Stadens Zeitgenossen bekannt; Staden erwähnt ihn aber aus Gründen der Objektivität in seinem Bericht nicht. Vielleicht wollte der Holzschneider eigenmächtig die Bemerkung hinzugefügt, aber Staden die nicht ganz zuverlässigen Quellen als bloßes „Hörensagens“ erwähnen wollen. Der Amazonas selbst taucht noch unter der damals geläufigen Bezeichnung als Rio de Maragnan auf der Karte auf. Der Fisch im Atlantik ist ein Schwertfisch, den Staden zwar nicht explizit in der *Historia* erwähnt, aber andere Reisende nach Südamerika wie Ulrich Schmidl, Manuskript um 1553, erstmals veröffentlicht in Sebastian Frank, *Weltbuch*, 2 Teil, Nürnberg: Feyerabend 1567. In der kritischen Ausgabe hrsg. von Obermeier, als *Reise in die La Plata-Region / Viaje al Rio de la Plata*, S. im Druck Kiel 2007, leicht überarbeitete Version digital academia.edu 2024, S.106 v in der Zählung des Originalmanuskripts. In zoologischer Taxonomie heute: *Xiphias gladius*.

Wir geben im Anhang eine Liste mit der Beschriftung der Karte, da einige der Namen auch schwer lesbar sind und Bezüge zu zeitgenössischen Karten und der Literatur nötig sind, würde dies hier zu sehr in Details führen. Einige Aspekte zur Bewertung der Karte seien aber hervorgehoben. Die Karte ist bisher nicht ausreichend gewürdigt.⁸

⁸ Zu den Karten bei Staden siehe auch Alida C. Metcalf: Mapping the traveled space, in: *e-JPH*, Vol. 7, Nr. 1, sie verweist auf die mögliche Vorbildfunktion des Vallard-Atlas der so genannten Kartographen Schule von Dieppe, 1547, heute in der Huntington Library in San Marino, Kalifornien, zugänglich über: <https://cdm16003.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15150coll7/id/53470>, Südamerikakarten dort die Karten Nr. 11 und 12. Der Aufsatz von Metcalf: https://brill.com/view/journals/ejph/7/1/article-p1_3.xml, oder: <http://www.brown.edu/Departments/Portuguese-Brazilian-Studies/ejph/html/issue13/pdf/ametcalf/pdf>.

Ähnlich wie im Titelblatt findet sich ein hier sogar noch deutlicherer Informationsüberfluss, den die Zeitgenossen gar nicht einschätzen konnten. Selbst Gebildete, die vielleicht Zugang zu zeitgenössischen Karten oder zu Kosmographien hatten, die meist Karten enthielten, hatten damals kein derart detailliertes Material zur Verfügung. Ein paar Beispiele für die Ausrichtung der Karte: Staden bringt in der Topographie Bezeichnungen, die auch für Heutige nur mit Hintergrund oder nach Recherche identifizierbar sind. Wenn man das Buch gelesen hat, sind wenigstens die Namen indigener Völker und die indigenen Ortsnamen einzuordnen, da sie Staden auch erwähnt (siehe den Index zur Ausgabe, hrsg. Obermeier 2023 mit Referenz auf die Originalausgabe und einer Erklärung der Tupinamen). Staden bringt in dem Buch auch keinen Index, so dass diese Karte auch gleichsam diese Funktion indirekt mit einer räumlich-visuellen Veranschaulichung übernimmt. Auch finden sich zumindest einige bekannte Namen auf zeitgenössischen Karten. Die Topographie zeigt deutlich wie Staden selbst die Küstenlandschaft wahrgenommen hat: genauso wie die damaligen Lotsen vom Meer aus gesehen. Dies erkennt auch die Analyse von Metcalf 2009, S.3: „Staden approached observed knowledge from a practical standpoint that reflected not only his military background but his association with sailors.“ Sie erkennt zwar den Bezug der Staden-Karte auf Stadens Reise durch personalisierte Bilder (etwa bei den Schiffen im Hafen von Santa Catarina) im Gegensatz zu allgemeinen Vignetten auf den Atlanten und Karten, dies ist aber eher den Kartenkonventionen geschuldet. Für die bloße Situierung der wenigen Reiseorte hätte eine weit weniger ausführliche Karte gereicht.

Es ist eine beachtliche gedankliche Leistung Stadens, diese Geographie, wie er in der Legende schreibt, aus dem Gedächtnis zusammen mit den Landformen rekonstruiert zu haben. Vielleicht kannte er ähnliche aber nicht so detaillierte Bezeichnungen auf europäischen Karten oder zumindest Karten mit approximativem Verlauf der Küstenlinien. Deswegen tauchen auch Bezeichnungen auf, die auf anderen Karten, die von gebildeten Geographen erstellt wurden, meist nicht gebracht werden. Wir bringen nur zwei Beispiele. Natürlich bringt Staden wie meist nach dem Gehör, die wichtigsten Ortsnamen, Salvador de Bahia, daneben aber als Insel die Ilha da Saudade, die ich als Orientierungspunkt an der Küste auf der etwas südlich von Bahia liegenden Insel bei dem Ort Morro de São Paulo identifizieren konnte (Details in der Liste im Anhang unten). Ein analoges Beispiel einer zumindest in der Frühzeit der Entdeckungen selten auf einer Karte auftauchenden Insel findet sich im Bereich der La Plata-Mündung: Staden erwähnt die winzige Isla de los lobos, gemeint der lobos marinos, also die südamerikanische Mähnenrobbe (*Otaria flavescens*). Die winzige Insel auf der Höhe des heute bekannten Badeorts Punta del Este in Uruguay ist nur gut 40 Quadratmeter groß und scheint daher für eine Karte dieses Maßstabs eher sekundär. Sie war aber wohl wichtig für eine Reise in den La Plata-Raum, die Staden ja aus den bekannten Gründen nicht mehr beenden konnte, er scheiterte ja bereits in Südbrasilien. Für eine Weiterfahrt wäre sie deshalb von Bedeutung gewesen, da sich ein Schiff dort kurz durch Anker etwa mit Frischfleisch der Robben hätte eindecken können, was natürlich neben der geographischen Orientierung für die Lotsen, die damit wussten, wo sie waren, auch für die Versorgung der Besatzung von Bedeutung war. Im Übrigen findet sich weder die Benennung der Ilha da Saudade bei Bahia, noch die Isla de los lobos im La-Plata-Gebiet auf der entsprechenden Karte des Vallard-Atlas der Diepper Kartographen-Schule, den Metcalf (2009) als mögliches Vorbild von Staden angesehen hat und der recht ausführlich auch portugiesisch/spanische Toponyme bringt. Ich konnte die Bezeichnungen auch auf keiner anderen mir bekannten zeitgenössischen Karte nachweisen. Es handelt sich also wirklich wie beim Name der Isla de Saudade bei Bahia um mündliches Wissen der Lotsen, was sicher auch für die Abbildung der Isla de los lobos in Südbrasilien gilt.

Stadens Karte ist also ein informationsdichtes, ja übermarkiertes Produkt, das sicher im Kontext der Authentizitätsdiskussion zu sehen ist, ferner wie er selbst in der Legende schreibt, als Hilfsmittel für den Leser des Buchs, gleichsam ein in eine Karte umgesetzter topographischer Index. Er verzichtet konsequenterweise auch auf die ästhetisch ansprechenden, aber unnötigen Figurendarstellungen etwa innerhalb der Landfläche. In der Kartenlegende schreibt er: „einem jedern verstendigen leichtlich zuverstehen“. Staden hat also auch bei der Karte, wie ja auch der zweite Teil zeigt, einen genuinen Anspruch, Sachfakten mitzuteilen, auch wenn diese für die ersten Leser durchaus nicht unbedingt nötig waren. Um die Informationsdichte und die Verknüpfung mit dem Text zu zeigen, hier die kurzen aber für die Zeit ausreichend detaillierten Angaben in Stadens zweiten Buch zu indigenen Siedlungsgebieten:

Staden selber bringt die räumlich Verteilung der Indigenen neben zahlreichen erläuternden Anspielungen im narrativen Teil und gelegentlich auch den dort zugehörigen Bildern in seinem Buch in Kap.3 des zweiten Buchs „Von einem großen Gebirge, welches im Lande liegt“ erwähnt er die waiganna. Nochmals detaillierter ist diesbezüglich das folgende Kapitel:

Zweites Buch, Kapitel 4

Wie die wilden Tupinambás, deren Gefangener ich war, ihre Wohnungen haben.

Sie haben ihre Wohnungen vor dem oben genannten großen Gebirge dicht am Meer. Auch hinter dem Berge erstrecken sich ihre Wohnungen wohl 60 Meilen. Und es kommt ein Fluss aus den Bergen und fließt in das Meer. An demselben bewohnen sie eine Gegend, und die heißt Paraiba. Der Länge nach an dem Meer her haben sie ungefähr 28 Meilen Landes, die sie bewohnen. Allenthalben sind sie von Feinden bedrängt. Auf der Nordseite grenzen sie an einen Stamm Wilder, die Guaiatacás heißen: das sind ihre Feinde. Auf der Südseite heißen ihre Feinde Tupiniquins. Landeinwärts ihre Feinde sind Carajós genannt, dann dicht bei ihnen im Gebirge die Guaianás. Und noch ein Stamm heißt Maracajás, die wohnen dazwischen, und von denen haben sie große Verfolgung. Die genannten Stämme haben untereinander Krieg, und wenn ihrer einer den anderen fängt, den essen sie. (Übers. von J. Tiemann, Studienausgabe, hrsg. Obermeier 2023, academia.edu)

Die Karte, die etwas über dem Format des Buchblocks liegt, also gefaltet werden musste, stimmt mit diesen Angaben soweit kleinräumig in einem Holzschnitt darstellbar überein. Vielleicht wurde die Karte auch den Käufern des Buches nur bei Interesse mitgeliefert, es finden sich heute Exemplare ohne Karte.⁹ Dies mag Zufällen der Überlieferung geschuldet sein, kann aber auch daran liegen, dass die damals ohnedies ungebunden verkauften Bücher auch ohne Karte erhältlich waren und diese nur für die geographisch-wissenschaftlich Interessierten beigegeben wurde.

⁹ Etwa das Exemplar der Österreichischen Nationalbibliothek, Signatur: 32.D.29, digital: <https://onb.digital/result/105745F0>. Angebunden ist sie meist am Ende des Texts in dem Exemplar der Biblioteca nacional in Rio. Ebenfalls beigegeben in dem Exemplar der JCB-Library, beide über archive.org. In dem Exemplar der Sammlung Mindlin, heute USP ist sie ebenfalls am Ende des Buchs vorhanden: <https://onb.digital/result/105745F0>. In der Bibliothek der SUB Göttingen ebenfalls am Ende. Einige neuere Faksimiles bringen die Karte am Anfang von Stadens Buch.

Zu den Territorialmarkierungen durch Wappen

Die Teilung der spanischen und portugiesischen Welt durch päpstliche Bulle und den folgenden Vertrag von Tordesillas 1494 ist bekannt. Noch ein Hinweis auf einen eher vernachlässigten Bereich: der politisch-kolonialen Machtverteilung auf der Karte, kurz erwähnt bei Metcalf (2009). Metcalf hebt zurecht im Vergleich zu dem zeitgenössischen Vallard-Atlas hervor, dass Staden den indigenen Siedlungsbereichen durch seine territoriale Situierung eine große Sichtbarkeit zuweist: „The Vallard Atlas representation of the interior of Brazil shows carefully rendered scenes, such as of trade, village life, warfare, and the collection of Brazilwood. These are painted in color by a skilled artist. In contrast, Staden’s map divides up the interior of Brazil into lands belonging to indigenous groups. Staden attempts to demarcate boundaries between the indigenous groups whom he names. His drawing of lines thus conveys his perception of political power and control over territories that correspond with separate and autonomous indigenous nations.“ (2009, S.6). Dies ist sicher gegeben, entspricht aber auch den Tatsachen der Zeit, dass die Durchdringung des Hinterlands auch durch portugiesische Siedler und bandeirantes erst sehr viel später zu einer effektiven Erschließung und de facto Beherrschung des Territoriums geführt hat. Auch bei vielen späteren Paraguay-Karten finden sich noch sehr lange indigene Namen für wenig erschlossenes Gebiet.

Vallard-Atlas, 1547, Karte 11, San Marino, Huntington Library

Die Richtung der Flaggen bezeichnet bei Staden wie bereits erwähnt das jeweils beherrschte Territorium: die spanische (erkennbar an dem heraldischen Symbol Kastiliens, dem goldenen Schloss), zeigt nach rechts; die portugiesische mit den Quina-Schilden nach links. Asunción ist mit der spanischen Flagge klar als spanisches Territorium markiert, ebenso Südbrasilien auf der Höhe von Viaçã, hier mit Ausrichtung nach Süden (die Karte ist gesüdet!). Dies hat auch die Analyse von Metcalf etwas ungenau dargestellt, da sie betont, dass der territoriale Anspruch Brasiliens sich in Stadens Sicht allein auf die Küstenregion beziehen würde. („In Staden’s

rendition, the Portuguese claim to Brazil is purely coastal.“, 2009, S.6). Der südliche spanische Wimpel, auch wenn er Richtung Süden zeigt auf der Höhe von Im biasape, würde ja genau den südlichen Bereich der Küste bereits Spanien zusprechen. Er hätte den Wimpel ja hier auch anders platzieren können, also wo heute Uruguay liegt. Vielleicht waren Staden diese Details über ein ohnedies kaum besiedeltes Land, wo er Indigenen und wenigen portugiesischen Siedler ohne Siedlungsstruktur begegnet ist, zweitrangig und er wollte nur allgemein auf die territoriale Aufteilung der Gebiete verweisen. Gerade der Anspruch Brasiliens und Spaniens auf das Territorium im Süden auf dem Gebiet des heutigen Uruguay sollte ja nicht umsonst zu zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen, insbesondere um die heute in Uruguay gelegene Stadt Colonia del Sacramento führen, die sich bis zum Ende der Kolonialzeit hinzogen.

Das im Atlantik abgebildete Schiff ähnelt dem zuvor auf dem Passepartout-Holzschnitt in Stadens Buch auf einem separaten Holzschnitt gezeigten, damit wird Brasilien noch einmal deutlich als Ziel der Reise markiert, was zumindest für die erste Reise der Fall war. Dies belegt auch, dass dieselben Künstler die Karte erstellt haben, die auch die separaten Illustrationen in dem Buch geschaffen haben. Die zweite Reise Stadens mit dem Ziel der La Plata-Region scheiterte bereits bei der Hinreise ungewollt in Südbrasilien. Also war hier in dem urban wenig erschlossenen Gebiet (das 1536 gegründete Buenos Aires war aus Versorgungsgründen aufgegeben worden) eine weitere Differenzierung des Territoriums unnötig.

Generell ist zur Karte zu sagen, dass die Angaben sicher auf Staden selbst zurückgehen, da keine damals in Deutschland verfügbare Quelle derart detaillierte geographische und ethnologische Informationen vermerkt hat. Keine zeitgenössische Karte hat derart ausführliche Bezeichnungen der indigenen Siedlungsräume. Seine Aufteilung der indigenen Siedlungsräume ist im Großen und Ganzen richtig, auch wenn Staden natürlich angesichts der groben Karte und der verfügbaren Fläche nicht kleinräumig vorgehen kann. Außergewöhnlich, dass er nicht nur die Namen der wichtigsten Tupi-Stämme bringt, sondern auch die in heutiger Begrifflichkeit isolierten Macro-Gê-Stämme mit eigenem Recht auf ein Territorium ansieht. Wir wissen aus der ethnologischen und der ethnolinguistischen Forschung, dass sich die Küstentupi anfangs bereits in vorkolonialer Zeit vom Süden her an der brasilianischen Küste verbreitet haben und hier auf zahlreiche bereits ansässige, nicht verwandte Stämme gestoßen sind, die oft nur kleine Territorien bewohnten. Die Bezeichnungen der Macro-Gê-Stämme wie der Weittaca oder Waiganna dürfte Staden wohl von anderen Kolonisten haben, sie finden sich auch in französischen Quellen, die den Kulturunterschied zu den Tupinamba betonen. Direkten Kontakt hatte er hier wohl nicht. Um zu sehen, wie sich die deutschen Südamerika-Karten im 16. Jhdt. weiterentwickeln werden, bringen wir unten einige Hinweise wie sich die deutsche Kartentradition vor allem bei Levinus Hulsius in der Schmidl-Ausgabe am Ende des Jahrhunderts weiterentwickelt hat. Der aus Straubing stammende Ulrich Schmidl (um 1510-1580/81) verbrachte ab 1536 zwei Jahrzehnte im La Plata-Raum und kehrte über Brasilien in seine Heimat zurück, eine erläuternde Karte war hier also im Selbstverständnis von Hulsius nötig.¹⁰

¹⁰ Kritische Ausgabe seines als Manuskript ab 1554 entstandenen Werks, erstmals 1567 in Feyerabends Neuauflage von Sebastian Francks *Weltbuch*, 2 Bd. und Separatdruck in: Ulrich Schmidel/Ulrico Schmidl: *Reise in die La Plata-Gegend (1534-1554) / Viaje al Río de la Plata y Paraguay*, kritische Ausgabe / edición crítica von Franz Obermeier, Kiel: Westensee-Verlag 2008, leicht korrigierte digitale Neuauflage dieser Ausgabe online unter academia.edu 2023.

Kleiner Exkurs zur Kannibalismusikonographie auf zeitgenössischen Brasilienkarten

Hier ist der Ort, ein wenig die Ikonographie des Kannibalismus zu analysieren, die auch auf den frühen prächtig illuminierten Karten der Zeit eine große Rolle spielt. Wir bringen natürlich eine Auswahl, zahlreiche Publikationen zum Thema zeigen Traditionen durch die Jahrhunderte auf.¹¹ Wir analysieren einige zeitnahe Beispiele vor allem der französischen Tradition, da die sich in dem Land wegen des Brasilholzhandels engagierenden Franzosen auch Interesse an dem Land hatten und Staden ja über Dieppe zurückgereist ist. Wir wählen die zeitnahe Karte des Landes in der hübsch illustrierten und heute digital zugänglichen, als Manuskript in der *Bibliothèque nationale* in Paris erhaltenen *Cosmographie* von Le Testu 1555, die auch zeitnah zu Staden entstand, also einen französischen Wissensstand und eine tradierte Ikonographie widerspiegelt.¹²

Guillaume Le Testu (* um 1510 in Le Havre; † 31. März 1573 in Panama) war ein französischer Kartograf und Pirat. Le Testus Brasilienkarte in seiner *Cosmographie universelle*, S.45 v. bringt üppig illustrierte Kleinszenen auf seinen Karten, besonders auf der Abb. S. 44 v, mit der Bezeichnung „Terre du Brésil“. Es überwiegen Szenen mit Indigenen, aber auch kleinere Zitate aus der Naturkunde, etwa ein menschengesichtiges Faultier neben Brasilholz transportierenden Indigenen, einer Frau mit Kind. Einer der Männer hält Pfeil und Bogen in der Hand, natürlich sehen wir auch die übliche Kampfszene zwischen Indigenen, die dann auch französische Brasilienreisende wie Thevet und Léry später in ihren Buchillustrationen gerne bringen werden.

Le Testu, Brasilienkarte, Detail.

Betrachten wir die Szenen, die zu Staden parallel auftauchen. An der Küste liegen zwei Indigene, Mann und Frau, in einer Hängematte, davor ein abgetrennter menschlicher Fuß, an einen

¹¹ Wir können hier die Literatur nicht extensiv aufführen. Als kleine Einleitung zu dem Thema von dem bekannten kolumbianischen Kunsthistoriker Carlos Jáuregui, *Canibalia, Calibanismo, Antropofagia cultural y consumo en América Latina*, Madrid: Iberoamericana Editorial Vervuert, 2008, ausgezeichnet mit dem Premio Casa de las Américas 2005, siehe auch die Seite des Autors auf academia.edu mit weiteren Aufsätzen. Weitere Titel zum Thema sind einfach zu ermitteln.

¹² Digital zugänglich über: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j.langEN>.

Baumstumpf gebunden, neben einem Feuer, der boucan nicht abgebildet. Ähnliche Kampfszenen bringt Staden nicht mehr auf den Karten, sondern auf einigen thematischen Kampfbildern.

Le Testu, Brasilien, Detail.

Die Szene der Indigenen in der Hängematte ist ähnlich dem Titelblatt von Staden, auch wenn sie nicht direktes Vorbild sein muss. Staden ist mit dem boucan auf jeden Fall ethnographisch genauer. Der Boucan war Le Testu vielleicht schlichtweg nicht bekannt. Die Szene ist zeittypisch sequentiell zu lesen.

Le Testu, Brasilien, Detail.

Rechts von dem Bild die übliche Szene des Abtrennens eines Fußes von einem liegenden toten Körper in der tradierten Darstellungsweise mit erhobenem Beil. Ein Arm hängt bereits zum Trocknen an einem Baum, älteste Vespucci-Tradition (seit dem Einblattholzschnitt „Dise Figur anzeigt uns das volck und insel“, Augsburg: Froschauer 1505, Exemplare in der BSB München

und der New York Public Library], als der Boucan den Europäern noch nicht bekannt war. Darüber eine Szene von einer weiblichen Figur mit Maraca und einem anderen Stab in der Hand, daneben ein nackter Mann der wild gestikulierend um sie herum ist (vielleicht Andeutung von Tanzgesten)

Le Testu, Brasilien, Detail.

Auch die Tierwelt wie das in der französischen Tradition oft abgebildete Faultier findet sich häufig auf Karten, Staden hat es aber nicht explizit zeigen lassen, wohl, weil er es nicht so wie französische Quellen als außergewöhnlich mit menschlichem Gesicht angesehen hat. Hier die Abbildung bei Le Testu.

Detail der Brasilienkarte von Le Testu.

Der Vergleich mit der Hulsius-Karte von Südamerika

Hulsius kannte wohl Stadens Karte, auch wenn er das zu seiner Zeit schon fast 50 Jahre alte Buch nicht in seine Sammlung aufgenommen hat. Er hat sich allerdings direkt an ihm zeitlich näherliegenden aktuellen Karten des holländischen Kartographen Jodocus Hondius inspiriert, auf die wir in der Folge auch eingehen werden. Natürlich gibt er das auf den Kartenlegenden nicht zu, hier taucht sein Name auf, der Vorbildcharakter ist aber erkennbar. Hulsius nennt Hondius im Schmidlteil 1602, Kap. 27, S. 34. Dort referiert er in einer textinternen Nota beim Auftauchen des Ortsnamens Corpus Christi auf ihn. Das holländische Vorbild ist entgegen der Meinung in der Sekundärliteratur¹³ nicht direkt eine Hondius-Karte, sondern eine Version, die der ohnedies mit Hondius zusammenarbeitende Claesz erstellt hat. Die Hondiuskarten im Anhang zum Vergleich. Natürlich wurden von Hulsius in einem Konglomerat Elemente verschiedener Karten zusammengezogen, uns interessiert hier vor allem im Vergleich mit der Tradition der Brasilienkarten und der Staden-Ikonographie der Aspekt einer Weiterentwicklung der damaligen Karten und ihrer Informationsdichte.

Die Hulsiuskarte Südamerika zu seiner Ausgabe von Ulrich Schmidts La Plata-Bericht (kritische Ausgabe von Obermeier 2008) ist aus drucktechnischen Gründen in zwei Teile aufgeteilt, ein nördlicher und südlicher Teil. Ihr Schöpfer ist wohl der Gebrauchsgraphiker und Schöpfer auch der Buchillustrationen in der Hulsius-Ausgabe Johann Siebmacher (1561 Nürnberg- 1612 Nürnberg), der heute nur noch als Wappenhauer, Verfasser und Illustrators eines berühmten

¹³ Vgl. die Aussage von Benjamin Schmidt, Reading Raleigh's America: Texts, Books, and Readers in the Early Modern Atlantic World, in: Peter C. Mancall (Hrsg.), *The Atlantic World and Virginia, 1550–1624* (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2007), S.454–88, hier digitale Version unpag. laut dem die Karte „signed by Hulsius yet based on and elsewhere attributed to the Dutch cartographer Jodocus Hondius“.

Wappenbuchs in Erinnerung ist.¹⁴

Siebmacher hat alle anderen Illustrationen zu Hulsius umfangreich illustrierter Schmidl-Ausgabe geschaffen. Er transformiert Schmidls sachliches Manual damit in ein narratives Werk, was ich an anderer Stelle gezeigt habe (siehe die Aufsätze in Vf., Gesammelte Werke, Schmidl, Bd.2, 2024, academia.edu). Siebmacher kannte als Gebrauchsgraphiker natürlich zeitgenössische Karten. Eine stärkere Orientierung an der illustrierten Kartentradition lag für ihn nahe, die zeitnah aktuellen Vorbilder, holländische Karten, wiesen in Verarbeitung portugiesischer Vorlagen bereits einen guten Sachstand auf. Was bleibt aber am Jahrhundertende von den künstlerisch ansprechenden bildlich umgesetzten Sachinformationen zum Kontinent? Zuerst zu den „Hulsius-Karten“.

Hulsius, Nördlicher Teil von Südamerika, Schmidl, *Wahrhaftige Historien einer wunderbaren Schifffart* 1599

Nordteil

Wir finden Zitate aus der Naturkunde: Im Brasilienteil ein Faultier und weiter östlich ein misslungenes Lama (trotz Schlappohren), oder Guanaco, von Schmidl erwähnt, von Hulsius in einer kuriosen Episode (Schmidls Ritt auf dem Lama, verletzungsbedingt) auf dem Titelblatt auch prominent abgebildet. Im brasilianischen Osten der Karte tradierte Kannibaldarstellung mit erhobenem Beil, wie auch oben bei Le Testu, und anderen, daneben eine kleine

¹⁴ Zu ihm und den Illustrationen in dem Buch siehe Franz Obermeier, Neues zu Ulrich Schmidl, Naturkunde, Manuskripte und Mirabilia 2023 auf academia.edu und in: Vf., Gesammelte Schriften, Bd.2.2024 ebenfalls academia.edu. Spanische Version, academia.edu 2025.

tradierte Kampfszene. Darüber als Einzelfigur repräsentativ ein indigener Häuptling mit enduape-Federschmuck um die Hüften, küstennah ein Langhaus, die häufig abgebildete oca.

Im Landesinneren in winzigen Figuren: Selbstzitat von Hulsius aus dem Titelblatt des Raleigh-Berichts Kurtze Wunderbare Beschreibung. || Deß Goldreichen König=||reichs Guianae in America/ Oder der newen Welt/ vnter der || Linea AEquinociali gelegen: So newlich Anno 1594, 1595. Nürnberg: Hulsius, Lievin, 1599, bzw. der lateinischen Ausgabe: Brevis & admiranda descriptio || REGNI GVIANAE, AVRI || ABVNDANTISSIMI, IN AMERICA, || SEV NOVO ORBE, SVB LINEA AEQVINOCTILIA || siti: Quod nuper admodum, Annis nimirum ||Nürnberg: Hulsius, Lievin, 1599 oder übernommen aus der Kartenvorlage. In Hulsius-Raleigh-Band finden wir prominent auf dem Titelblatt in bester legendärer Tradition seit Herodot oder Hartmann Schedels *Weltchronik* 1493 zwei Akephale. Ein akephaler Mensch in Vorderansicht, daneben ein anderer in Rückenansicht mit langen Haaren, die seinen Rücken bedecken. Ebenfalls Zitate der Tierwelt; wohl Capivara (Wasserschwein), Löwe, Gürteltier, Hirsch, darüber Panther („Tieger“ in der Sprache der Zeit), Kampfszenen von Indigenen, auf der Ebene darunter eine Amazone als Einzelporträt.¹⁵

Das holländische Vorbild

„Peruvia“-Karte von Cornelis Claesz, in Amsterdam ca. 1592-1594. Nördlicher Teil

¹⁵ Zu Hulsius Lektüre von Raleighs Buch vgl. Benjamin Schmidt, *Reading Raleigh's America: Texts, Books, and Readers in the Early Modern Atlantic World* in: Peter C. Mancall (hrsg.), *The Atlantic World and Virginia, 1550–1624*, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2007, S.454–88.

Die Karte zeigt mittig zwei Tupikrieger nach dem Lry-Vorbild. Beschriftung der linken Figur: Effigies Tarizichi Cannibalum regis.¹⁶ Die Beschriftung der Figur rechts: Imago Quoniambeci fertissimi Tououpinambaultiorum ducis. Also der bei Lry und Thevet belegte und bei Thevet auch abgebildete Indianerhuptling Quoniambec, wohl der gleichnamige auch bei Staden erwhnte Quoniambebe. Von der Tierwelt darber das „Haut“ oder „hai“, das Faultier, hier mit sugenden Babys. Der Kannibalismus dargestellt durch zwei Kleinszenen, neben zwei Langhusern, den oft abgebildeten Ocas. Daneben die Ttung eines gefesselten Indigenen, der den Quellen gem provokant gestikuliert. Gezeigt wird wie hufig auf derartigen Kleinszenen der Moment der Ttung durch die bereits erhobene Ttungskeule, der *ibirapeme*. Als Kleinszene darber die tradierte Aufteilungsszene des Krpers auf einem Tisch mit erhobenem Beil, Bildtradition seit Vespucci (in der Ausgabe *Di Bchlin saget* [...], Strassburg, Grninger 1509 ttet eine indigene Frau einen Europer heimtckisch mit erhobener Keule von hinten) und wie oben gezeigt auch auf Kartenbebildungen. Im als Inlet eingefgten Ausschnitte links unten der in der Zeit hufig kopierte Stadtplan von Cuzco, Peru. Zwei eingblendete Wappen der kolonialen Besitzverhltnisse: Portugal und Spanien, letzteres Wappen in der detaillierten Variante von Philipp II., sind im jeweiligen Herrschaftsgebiet nach der Linie von Tordesillas angebracht.

Eine ganz hnliche Darstellung der erwhnten Indigenen auf einer Leiste von Einzelgestalten auf einer Karte von Jodocus Hondius von Nordamerika, Amsterdam um 1598.¹⁷

bernommen wurde dieser Figurenreigen von einer ganz hnlichen Reihe typisierter Indigener, die Claesz fr seine Amerikakarte *America tabulae nova* von 1602 verwendet hat. Derartige typisierte Bilder hatten einen groen Einfluss auf Lndertafeln und finden sich noch hnlich in Werken des 18. Jhdts., etwa Pater Joseph-Franois Lafitau (1681-1746), *Moeurs des sauvages amricains, compares aux moeurs des premiers temps*, Paris: Saugrain l'an / C.-E. Hochereau, 1724, ein grundlegendes Werk der vergleichenden Anthropologie. Auch analoge Bilder von solchen Figuren, noch mit den Akephalen finden sich in der Lafitau-bersetzung:

¹⁶ Thevet (1502-1590) lsst einen Nacolabsou, Roi du promontoire des Cannibales in seiner Portrtsammlung *Les Vrais Pourtraits*, Paris: Veuve Kerver und Guillaume Chaudire, 1584, Tome II, livre VIII, chap. 145, Blatt 650 r abbilden. Vielleicht hier trotz der Namensdifferenz gemeint.

¹⁷ Die Karte ist nicht vollstndig erhalten, siehe: Surekha Davies, *Renaissance ethnography and the invention of the human. New worlds, maps and monsters*, Cambridge University Press, 2016, Abb.6.3 auf Seite 204, Exemplar der New York Historical society. NS3 M36 .1 .2. Cornelius Claesz bernimmt dieselben Figuren auf seiner Karte Amsterdam 1602, siehe l.c., S.206, Abb. 6.6, mit Referenz auf die Figurinen des Bry-Frontispizes zu Bd.3 und den Akephalen; weitere Reflexe l.c., ff. Bry verzichtet aber bereits fr die Raleigh-Ausgabe in Bd.8 der *America*-Sammlung trotz des Aufgreifens der Hondius-Karte auf die nicht mehr glaubwrdige Darstellung des Akephalen, selbst wenn Raleigh diese nur als vom Hrensagen der Indigenen belegt erwhnt hat (l.c, S.215). Zu den Kartographen siehe auch das Standardwerk ber die Kartographie der Niederlande: *Monumenta cartographica Neerlandica*, hrsg. von Gnter Schilder, Houten: Hes & de Graaf, 1986-2013, 9 Bde., Index.

Algemeine Geschichte der Länder und Völker von America. Erster Theil. Nebst einer Vorrede
Siegmond Jacob Baumgartens, Bd.1, Halle: Gebauer 1752.

Cornelis Claesz, *America tabula nova*, Amsterdam, c.1602, Bibliothèque nationale de France, Département des Cartes et plans, Rés GE B 1115 [Kl 560]. Über Gallica.

Ein Detail aus der Karte, die Leiste unten links:

Die beiden Könige der in französischen Brasilienquellen erwähnten Stämme der Cannibaliere und Toupinamboult sowie der Akephale werden eingerahmt von brasilianischen Indigenen (nach Léry in der Bry-Version) und zwei Bewohnern der Magellan-Strasse.¹⁸ Die Angleichung

¹⁸ *Americae tabula nova multis-locis tam ex terrestri peregrinatione quam recentiori ou navigatione ab exploratissimis naucleris emendata et multo quamantea exactior edita 1600*, zugänglich über [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200207z/f5.item.r="GE B 1115"](https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200207z/f5.item.r=GE%20B%201115). Die beiden der Magellanstraße

an die längst in der Reiseberichtsillustration dominanten Trachtenbücher mit Vorführgestus ist offenkundig.

Der Südteil Südamerikas auf der Karte bei Hulsius

Hulsius, Südamerikakarte, südlicher Teil. Schmidl, 1599.

Ein Pfeilschießender Indigener verfolgt einen anderen, darunter eine Figur von zwei bekleideten Indigenen mit Waffen (Schild, vielleicht die den alliierten Indigenen bereitgestellten europäischen Rodels oder Pavés von Schmidl). Ein Indigener schultert eine tradierte Keule, der andere mit Pfeil und Bogen in den Händen. Ganz an der Südspitze ein durch Größenvergleich mit einem danebenstehenden Europäer als Gigant erkennbarer Patagonier, Reflex der Berichte seit Pigafetta. Zum direkten Vorbild dieser Kleinszene siehe unten.

Räumliche Situierung einiger der bei Schmidl genannten Indigenenstämmen im La-Plata-Raum und ähnlicher in Brasilien.

Direktes Vorbild wie beim Nordteil Südamerikas die Karte von Petrus Plancius, verlegt von Cornelis Claesz, in Amsterdam ca. 1592-1594. Vorbild auch hier die von Claesz erworbenen Karten von Bartolomeu Lasso, portugiesischer Kartograph, von dem Karten von ca. 1575-1578 bekannt sind, die aber außer den Wappen keinen Dekor enthalten.¹⁹

zugeteilten Figuren, die Frau mit Poncho und der Mann mit Federröckchen und Pfeil und Bogen sind vom Titelkupfer des 9. Teils von Bry, *America* abgekupfert, die den Bericht von Jan Huygen van Linschoten (* 1563 in Haarlem; † 1611 in Enkhuizen) enthält. Sie finden sich auch auf der dem Bd. zugefügten Karte von Feuerland *Fretum Magellanicum* und dessen *eigentliche Beschreibung* in der Bry-Ausgabe. Der Bd. enthält einen Mexikoteil und zur Linschotenreise von Barent Jansz Potgieter die *Historische Relation Oder Eygentliche vnd warhafftige Beschreibung*, alles desjenigen so den 5. Schiffen, welche ... 1599. begegnet, da sie alsdann durch Sturmwindt vnd Vngewitter von einander kommen ..., Frankfurt: Richter 1601. Zu letzterem Teil gehören diese Abbildungen.

¹⁹Zu ihm: Giovanni Colossi Scotton / Ruth Emilia Nogueira, *A Carta Atlântica de Bartolomeu Lasso de 1586 no Contexto da União ibérica*, in: *Revista Brasileira de Cartografia* Sociedade Brasileira de

Titel der Claesz-Karte: Haec pars Peruvianae, regiones Chicam & Chile[nsem] complectitur, & Regionem Patagonum, Amsterdam [Cornelis Claesz] [1592-1594], digital: JCB, John Carter Brown Library.²⁰

Dort statt der oberen Personengruppe ein Faultier, dieses bei Hulsius korrekter auf dem Nordteil als Staffagefigur neben anderen Figuren. Vgl. unten die ganz ähnliche Version von Hondius im Anhang.

Die holländische Version von Claesz:

„Peruvia“-Karte von Cornelis Claesz, in Amsterdam südlicher Teil, ca. 1592-1594.

Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, (2016) No. 68/1, S.121-130. Auch researchgate.net. Sein Einfluss auf die holländische Kartographie ist bekannt.

²⁰ Zur Namensnennung "Peruviana", die sich etwas gegen die spanische Dominanz und andere tradierte Begrifflichkeit zu wenden scheint, hier für die Karte gewählt von dem Humanisten Plancius, siehe: Doré, Andréa, America Peruana e Oceanus Peruvianus: uma outra cartografia para o Novo Mundo, in: *Tempo*, vol. 20, 2014, Universidade Federal Fluminense, unter: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=167031535009>.

Französische Karten in Reisebüchern

Zum Vergleich ist hier noch ein kurzer Blick auf die Karten französischer Brasilienreisebücher der Zeit notwendig. Léry bringt in seinem Reisebuch von 1578 keine Karte, wohl wegen des Aufwands bei der Erstellung, nur figürlich formatfüllende, tradierte Darstellung mit Küstenlinien erst in den nach Thevet kopierten Bildern der zweiten Auflage.

Thevet, Karte der *Cosmographie universelle*, Paris 1585, Auszug

Der Südamerikateil ist bei Thevet auch nicht figürlich, dagegen der unten gezeichnete Antarctica-Kontinent der sich bis New Guinea zu erstrecken scheint mit einigen figürlichen Szenen. Australien war noch nicht entdeckt, dieser geheimnisvolle Südkontinent findet sich in zeitgenössischen Karten von G. Mercator und wurde in die entsprechenden Weltkarten des *Theatrum Orbis Terrarum* von 1587 von Ortelius übernommen.²¹ Angemerkt sei noch, dass Thevet mit seinem geplanten *Grand Insulaire* ein großes Kartenwerk geplant hat, dessen Ill. erhalten sind. Vielleicht legte er angesichts dieses geplanten Werks und der zahlreichen anderen Einzelbilder der *Singularitez* keinen großen Wert auf die detailliertere Bebilderung seiner *Cosmographie* mit Karten. Die Überblickskarte genügte ihm.²²

²¹ Abb. bei Peter H. Meurer, *Fontes Cartographici Orteliani*, Weinheim: VCH 1991, S.333, Abb. 51: *Theatrum*, Nr. 1 und *Theatrum*, Nr. 113 mit verbesserter Darstellung der Karte des *Theatrum* von 1587 mit der verbesserten Darstellung von Südamerika und der Salomonen nach dem Material bei P. Plancius.

²² Siehe Mireille Pastoureau, *Les atlas français (xvi^e-xvii^e siècles)*, Repertoire bibliographique et étude, Avec la collab. de Frank Lestringant pour l'Insulaire d'A. Thevet. Bibliothèque Nationale, Département des cartes et plans 1984. Zum Insulaire, Original BN; Paris, Département des manuscrits fr 15452 und 15453, dort der Teil von dem Thevet-Spezialisten Frank Lestringant, l.c., S.481-495. Die Kupferstiche wurden bereits seit 1586 erstellt. Erhalten sind ca. 112 Karten, einige in Kopie. Das Werk konnte vor Thevets Tod 1590 nicht mehr erscheinen. Besonders einige der separat verkauften Ill. zu Mittelmeerinseln hatten durchaus eine wichtige Rezeptionsgeschichte.

Die Karte der Brys zum dritten Bd. der *America*-Sammlung 1592/1593.

De Bry, *America* 1592/ 1593, tradierte Amerikakarte, die Inseln an der Südspitze Feuerland. In der Kartusche die Brys als Künstler genannt *Chorographia...recens a Theodoro de Bry concinnata....* 1592.

Bry verzichtet auf das tradierte Figurenpersonal der Kartentradition wohl, weil er mit seinen großformatigen Illustrationen sein Können als Graveur besser in Szene setzen konnte. Er ist auch seriöser bei seiner Zeichnung von Feuerland, das er nicht gleich zu einem ganzen Kontinent ausarten lässt, sondern nur andeutet.

Der Brasilholztransport auf Karten

Ein häufiges informatives Motiv früher Karten auch in Büchern ist die Ernte und Transport des zum Färben wichtigen Brasilholzes. Es findet sich schon früh auf Karten, etwa im bekannten Miller-Atlas des portugiesischen Kartographen Lopo Homem und Jorge Reinel 1519.²³

Der Miller-Atlas, Brasilienkarte 1519. Die Illuminationen wohl von António de Holanda.

²³ Das Brasilienbild des *Miller-Atlas* unter: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s>. Eine weitere Zugangsmöglichkeit über https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_18561/. Der Name durch den Sammler Miller, der ihn 1855 im Buchhandel in Santarém, Portugal, erworben hat. Millers Witwe verkaufte ihn an die Französische Nationalbibliothek 1897. Signatur: Bibliothèque nationale de France, Département Cartes et plans, GE DD-683 (2 RES).

Auszüge mit dem Fällen und Transport des Brasilholzes

Der *Miller-Atlas*, Brasilienkarte von Jorge Reinel, 1519. Illumination von António de Holanda.

Der *Miller-Atlas*, Brasilienkarte von Jorge Reinel, 1519. Detail.

Auch der Rotz-Atlas (BL-Mss, Royal MS. 20.E.IX), von dem französischen Kosmographen Henry VIII in der vergeblichen Hoffnung auf eine Karriere in englischen Diensten bei einem Englandaufenthalt überreicht, bringt derartige Bilder und verzichtet sogar auf die üblichen Kannibalmusbilder.²⁴

Auch Buchillustrationen lehnen sich an diese Kartenmodelle an. Hier ein Beispiel aus einer zeitnah zu Staden erschienenen Reiseberichtsammlung von dem Italiener Giovanni Battista Ramusio, *Navigazioni e viaggi*, Bd.3, Venedig 1555. Die Brasilienkarte, hier mit Ausrichtung auf Westen:

Ramusio, *Delle Navigazioni e viaggi*, Bd. 3, 1555, Brasilienkarte

Aus dieser Karte einige Details mit dem Fällen und Transport des Brasilholzes an die Küste, wo die angedeuteten Handelsschiffe das kostbare Handelsgut aufnahmen.

²⁴ Jean Rotz (* um 1505; † 1560), Der Atlas wird nach dem Titel auch als *Boke of Idrography* bezeichnet. Das Brasilienbild <https://imagesonline.bl.uk/asset/13337>, Signatur , Royal MS 20.E.IX., hier Blatt 27v-28r. Der von einem schottischen Vater und einer französischen Mutter abstammende Rotz ist wohl auch in Brasilien gewesen. Ikonographisch gehört er zur Schule von Dieppe, die auch Le Testus Werk hervorgebracht hat.

Ramusio, Detail.

Fällen und Transport des Brasilholzes, Detail der Ramusio-Karte.

Im Vergleich hierzu die Version bei Staden unten im folgenden Kapitel.

Abweichungen bei Staden von tradierter Brasilienikonographie der Karten

Zusammenfassend können wir hier das Verhältnis von Staden zu den Brasilienillustrationen auf Karten näher umreißen. Seine eigene Karte ist wie bereits dargelegt, abgesehen von wenig nebensächlichem Dekor im Atlantik wie Fischen, Schiffen und die Windrose nicht illustriert, sondern zielt rein auf Sachinformationen ab.

Staden nimmt Traditionen auf den Einzelillustrationen des Buchs auf, gewichtet sie allerdings etwas anders. Auf die exakten Küstenlinien und damit die räumliche Situierung der Ereignisse legte er im Rahmen des Authentizitätsdiskurses großen Wert. Ein Motiv der tradierten Brasilienillustration, das bei Staden nur auf einer kleinen Szene am Rand des letzten Bildes im narrativen Teil angedeutet ist, ist das des Brasilholztransportes. Das Motiv ist geradezu ein Strukturmerkmal vieler früher Karten wie gezeigt. Das Fehlen dieses Motivs hat hier sicher eine sozioökonomische Bedeutung. Das Fällen von Brasilholz war in der frühen Geschichte Brasiliens ja an den ersten ökonomischen Zyklus des Abbaus des Brasilholzes als begehrtes und in Europa kostspieliges Färbemittel gegeben. Dieser fand sicher zu Stadens Zeit sowohl durch Franzosen als auch Portugiesen statt. Im Kapitel 5 des ersten Teils spricht Staden davon, dass auf der ersten Reise ein portugiesisches Schiff mit Brasilholz beladen werden sollte. In Kapitel 41 erzählt er davon, dass die Franzosen in Rio / Niteroi Brasilholz luden: „Daselbst pflegen die Franzosen Brasilholz zu laden“. Dies erklärt dem Leser auch, dass er gerade von einem französischen Schiff gerettet wurde. Wohl deswegen hat er es in einigen Nebenfiguren der hier hinzugefügten Illustrationen am Rande der Szene an der Küste darstellen lassen.

Der Brasilholztransport der Franzosen bei Staden an der Bucht von Guanabara (Rio de Janeiro), Detail des Holzschnitts Kap.53.

Staden selbst wusste, dass das Brasilholz (*Caesalpinia echinata*) auch der hauptsächliche Grund des französischen kolonialpolitischen Engagements in Brasilien war und hat das Thema deshalb hier platziert, es handelt sich aber eher um Staffagefiguren. Er selbst lebte ja in einem anderen sozioökonomischen Kontext in Brasilien. Während seiner Tätigkeit auf der Insel Santo Amaro, sollte er dort als Soldat die Überfälle der Indigenen besonders während der Laichzeit der Fische nach São Vicente verhindern und nicht den Brasilholztransport überwachen.

Auf der Karte im Eingangsbereich hat Staden eindeutig den informativen Bezug im Sinne seines Wahrheitsanspruchs vorgezogen und statt der dort tradierten kannibalistischen Szenen im Inland, wo dann auch solche Brasilholz-Szenen (Fällen und Transport) angebracht waren, darauf verzichtet und stattdessen sein Wissen über das Land mit der Bezeichnung der in den Gegenden lebenden Indigenen unter Beweis gestellt. Dies entspricht der in der Legende angesprochenen Informationsdichte, die auf einen angestrebten Wissenszuwachs hinweist: „einem jedern verstendigen leichtlich zuverstehen“. Es entfallen unter dieser Prämisse auch die illustrativen Kampfszenen, ohnedies mehr ästhetisch als Zeichen für die Begabung der jeweiligen Künstler gedacht und von Staden zur Genüge auf den Bildern im narrativen Teil, seinem ersten Buch, gezeigt. Die Kannibalismusszenen hat Staden im zweiten Buch in einer ganzen Serie dann viel ethnologisch ausführlicher und authentischer auf Einzelszenen darstellen lassen, wie dies auf einer Karte oder dem Frontispiz schon aus Platzgründen möglich gewesen wäre.

Was Staden dann allerdings eher diskret aufgreifen lässt, sicher auf Wunsch des Druckers, der natürlich ein spektakuläres Titelblatt wollte, ist die Hängematte mit einem Indigenen, wir haben das Vorkommen auf der Le Testu-Karte der *Cosmographie* gesehen und sicher als eine diskrete Konzession an die Kannibalismusikonographie das Beil - aber nicht in Aktion, sondern eher diskret angelehnt an den boucan. Aber auch hier ist Staden auf Wahrhaftigkeit bedacht: er bringt gerade nicht die schon ikonische aber eben nicht authentische Szene des erhobenen Beils beim Zerteilen auf dem Titelblatt, sondern eine angelehnte Axt. Auch auf dem zweiten Titelblatt vor dem zweiten Teil zeigt er nicht den Akt der Tötung (wie im Übrigen in der einzigen Darstellung des Kannibalismus in einem portugiesischen Buch der Zeit der *Historia* von Magalhães de Gândavo Lisboa: 1576, sondern den rituellen Schmuck der Totschläger in vollem Ornat und nimmt damit die Tradition späterer Trachtenbilder voraus. Hier wieder mit einem Informationsplus: der Körperschmuck der Indigenen, selbst die aufgeklebten Federn auf dem Körper des Totschlägers werden gezeigt. Auch auf der thematisch passenden Szene im Ritual, wo die Zerteilung des Körpers eigentlich inhaltlich hingehört, vermeidet Staden die tradierte Geste des erhobenen Beils. Ein Indigener macht sich an der geöffneten Wirbelsäule des Rumpfkörpers zu schaffen, wenn man genauer hinsieht, sieht man ein Objekt in seiner Hand, das wohl ein indigenes Beil (bei dem die Klinge nicht fest sitzt, sondern entweder keinen Griff hat oder an einem solchen Holzgriff mit einem Bast befestigt ist) sein könnte, aber diese Beile waren nicht die in tradierten Darstellungen gezeigten Metzgerbeile, sondern die einfachen mit einer Steinklinge wie in der Prähistorie. Die Indigenen könnten natürlich durch den Tauschhandel europäische Beile gehabt haben, aber hier geht es eher um eine bewusste Abgrenzung Stadens von nicht authentischen ikonographischen Traditionen.

Staden verweigert sich also, sicher als Beweis seines authentischen Wissens der tradierten Ikonographie. Dass dies im Sinn eines rationalistischen Reisediskurses nicht selbstverständlich war, zeigen die oben behandelten Bilder von Hulsius, der bei der authentischen Reise Raleighs und auf der Karte noch am Jahrhundertende die Akephalen oder die Amazonen darstellen ließ, nur weil Raleigh sie vom Hörensagen der Indigenen in seinem Guyana-Bericht erwähnt. Dass dies auch für einen Reisebericht des 16. Jhdts schon obsolete Mirabilia waren, versteht sich, aber es muss immer noch einen gewissen Sensationseffekt gehabt haben und wurde noch bis ins 18. Jhd. kopiert. Hulsius erhebt auch explizit im Vorwort seiner Schmidlausgabe den Anspruch, dass er das ihm vorliegende Manuskript Schmidls kritisch geprüft habe.

Hier begnügt sich wie die Analyse der Karte gezeigt hat, Staden mit einem kurzen expliziten textuellen Verweis auf den Amazonen-Mythos, eingeschnitten in die Karte mit expliziter Erwähnung, dass die Indianer deren Existenz behaupteten, also auf fremde Rede.

Bry wird übrigens bei den Kannibalismusbildern hier expliziter, nicht nur mit den Körperteilen der Figuren auf dem Kupfer und den wilden Grimassen der Figuren, sondern auch bei der Zerteilung des Körpers, wo der erhobene Gestus des Beils wiederauftaucht. Auch an der Bemerkung in den Errata der Erstauflage, wo Staden explizit auf die seitenverkehrt geschnittenen Stiche hinweist (indirekter Hinweis auf Vorzeichnungen Stadens, die Identifizierung der jeweiligen Holzschnitte in der kritischen Ausgabe, hrsg. Obermeier 2007, digital Studienausgabe 2023) zeigt sich Stadens sorgfältiger Umgang mit dem Bildmaterial, das Teil einer ikonographisch-diskursiven textgestützten Wahrhaftigkeitsstrategie des Buchs ist.

Die genaue Analyse im Bildkontext zeigt also wieder die sehr bewusste Gestaltung des Buchs nach der Textintention, die sich auch in der ikonographischen Auswahl deutlich widerspiegelt. Insbesondere der Mehrwert der Ortsbezeichnungen auf den Karten zeigt, wie völlig unbegründet frühere Versuche waren, Stadens Authentizität seiner Reiseschilderung text- und bildintern in Frage zu stellen. Die Berücksichtigung der ikonographischen Tradition, auch im Vergleich mit der späteren zeitnahen Rezeption der Bilder ermöglicht es also, die Bildintentionen Stadens detailliert herauszuarbeiten.

Jost Ammans Allegorie der vier Kontinente als Kompendium der Stadenillustrationen

Eine Teilkartusche von Jost Ammans Allegorie der vier Kontinente, ihrer Trachten und Sitten von 1577 ist in der bisherigen Forschung zur Rezeption der Stadenbilder außen vor geblieben. Die Bezüge zu Stadens Vorbildern sind aber evident. Ammans indirekter Einfluss auf Jean de Léry's Bildlichkeit über seine Illustrationen in dem *Habitus praecipuorum populorum*, Nürnberg: Weigel 1577 wurde schon erwähnt (Details in Obermeier 2000). Die Radierung der Vier Kontinente ist ein Einzelblatt und trägt den Vermerk: „zu finden bei georg macken, Illuministen zu Nürnberg MDLXXVII“.²⁵ Zu der eher bei opportuner Gelegenheit und ohne direkten Textbezug zu sehenden Verwendung von kleinen Amman-Kartuschen zu Berufen (Fischer, Matrose) und fremdländischen Menschen im Titelkupfer von Feyerabends Schmidl-Ausgabe im *Weltbuch* von 1567, siehe Obermeier2023.²⁶

Amerika widmet Amman die Mittelkartusche, flankiert vom bildfüllenden Europa oben und an den Seiten Africa und Asia. Ein Exemplar der Radierung befindet sich in der Kunstsammlung der Feste Coburg.²⁷

²⁵ Die Radierung wird kurz behandelt bei Cäcilie Quetsch, *Die Entdeckung der Welt*, Dissertation, Erlangen 1983, Textband S.19-22, abgebildet in Bd.2 Abbildungsbd. Abb. 15. Sie schreibt zutreffend: „Sie [die Radierung] ist vor allem deshalb interessant, weil sie sehr gut die Vorstellungen wiedergibt, die man damals von den einzelnen Erdteilen hatte.“ Bd.1, S.19. Den Bezug zu Staden erkennt sie zumindest bei dem boucan, l.c. Bd.1, S.20, ohne das Thema genauer zu behandeln.

²⁶ Vf., Neues zu Ulrich Schmidl, Naturkunde, Manuskripte und Mirabilia 2023, academia.edu spanisch academia.edu 2025; und in: Vf., *Gesammelte Schriften*, Bd.2, 2024.

²⁷ Originalformat: Höhe: 348 mm (Blatt), Breite: 448 mm. Siehe den Ausstellungskatalog: *Meisterwerke europäischer Graphik: 15. - 18. Jh.*; aus dem Besitz des Kupferstichkabinettes Coburg; Ausstellung zur 200-Jahrfeier des Coburger Kupferstichkabinettes, 1775 - 1975; 21. Dezember 1975 bis 13. Juni 1976, Kunstsammlungen der Veste Coburg / Coburger Landesstiftung. [Katalogbearb.: Heino Maedebach ...], Coburg: Kunstsammlungen der Veste Coburg, 1975, Nr. und Abb. 162. Dortige Inventarnummer I, 273,275.

Jost Amman, *Die vier Kontinente*, Nürnberg 1577²⁸

Die leider in der Reproduktion nur undeutlich erkennbare Szene ist ähnlich den prächtig bebilderten Karten der Zeit oder Reisebüchern wie Staden vor eine angedeutete Küstenlandschaft geblendet. Mehrere Kleinszenen beherrschen den Vorder- und Mittelgrund.

Im Vordergrund der *India oder America* genannten Kartusche stehen vor einer angedeuteten Holzhütte links eine kleine Gruppe von einigen typisierten Bewohnern des Kontinents America, ikonographisch hergeleitet aus der Brasiliantradition, vorne rechts explizit beschriftet „Presilianer“. Zwei Figuren vorne in der Mitte bilden ein Indigenenpaar, sie ähneln demselben Motiv in Ammans zeitgleichem *Habitus praecipuorum populorum* von 1577, siehe die Abbildung unten. Amman zitiert sich gleichsam selbst oder arbeitete zeitnah an den beiden Werken. Daneben in Rückenansicht ein Mann mit Enduape, die unmotivierter Rückenansicht sicher deshalb gewählt, damit dieser Federschmuck gut erkennbar ist. Mehrere Figuren, darunter Quoniambec tragen diesen Enduape auf Illustrationen bei Staden, er hat den runden Federschmuck um die Hüfte auch extra im zweiten Teil abbilden lassen (2. Buch, Kap.17). Rechts daneben im Vordergrund eine Kleinszene mit Frauen vor dem Boucan kauern, mit dem leicht zu identifizierenden Kind, das mit einem abgetrennten Kopf des Getöteten spielt. Das Staden-vorbild scheint deutlich durch. Wir behandeln diesen Holzchnitt aus Kapitel 40 bei Staden und in dem Bry-Reflex gleich unten.

²⁸ Exemplar des Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, digital zugänglich über <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de>.

Im Mittelgrund der Radierung rechts die Szene eines üppigen Fests; wie die erhobenen Tongefäße zeigen, wird wohl der Genuss von berauschendem Cauim (durch Kauen der Frauen von Giftstoffen befreites, berauschendes Getränk der Indigenen auf Manjokbasis) gezeigt. Frauen, Männer und ein Kleinkind auf dem Rücken einer Frau kauern in einem Rundkreis um eine Schüssel, davor ein weiterer Krug. Ob sich in der Schüssel Reste eines kannibalistischen Mahles befinden, kann angesichts der kleinformatigen Abbildung und den blassen Abdrücken nicht sicher gesagt werden. Wenn man die Szene im Vordergrund mit dieser Szene verbindet, wäre dies eine mögliche Interpretation. Ein Mann reicht einem anderen im Hintergrund in einer Hängematte liegenden Indigenen etwas von diesem gemeinsamen Mahl, vielleicht ein Stück Fleisch. Im linken Mittelgrund in offener Landschaft eine Jagdszene. Indigene mit einem einfachen Federrock um die Hüften verfolgen mit Pfeil und Bogen einen fliehenden Hirsch oder zielen mit Pfeil und Bogen auf einen Affen im daneben gezeichneten Laubwerk des Dschungels. Hier könnten entsprechende Kartenabbildungen vorbildlich sein, auch wegen der Einfügung in die Landschaft und der Küstenlinien.

Im Hintergrund angedeutet zwei Europäer, einer mit Hellebarde vor einem Langhaus, der Oca, ein häufiges Motiv vor allem auf Karten; den Horizont bildet die angedeutete Küste des Meeres. Ammans zumindest in Einzelementen deutlich auf das Bildmaterial Stadens referierende allegorische Bebilderung zeigt, dass Stadens Ikonographie auch 20 Jahre nach dem Erscheinen der Erstausgabe noch als richtungsgebend für Amerika und Brasilien angesehen wurde. Stadens Illustrationen blieben das Referenzwerk zu Brasilien, das Werk der Brys wird dies wenige Jahre später auch zeigen.

Stadens Ikonographie über die Brys vermittelt bleibt eine Referenz, wir bilden hier noch eine sehr bekannte Kartenillustration ab, nämlich das Inlet in der Hondius-Karte zu Südamerika mit eindeutigen Szenen wie die Frauen Cauim herstellen und die Indigenen in Festen das berauschende Getränk trinken.²⁹ Die Vermittlung des Bildmaterials durch den Filter der Brys-Versionen ist bei den Figuren auch deutlich sichtbar.

²⁹ Enthalten in: Gerardi Mercatoris, *Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura*, von J. Hondius. 1606. Im Jahr 1604 hatten Cornelis Claesz Jodocus Hondius die Druckplatten von Gerhard Mercators (1512-1594) Weltatlas, *Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura*, Duisburg 1595 gekauft und 1606 mit eigenen Karten erweitert publiziert. Diese Karte wurde 1606 neu geschaffen und ergänzt die älteren Karten des Atlas.

Abbildungen <https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:2514p100q>

Oder <https://sanderusmaps.com/our-catalogue/antique-maps/america/the-americas/america-by-jodocus-hondius>.

Jodocus Hondius, Rollwerkkartusche der Südamerika-Karte in: Jodocus Hondius / Gerhard Mercator, *Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura*, Amsterdam 1606.

Erwähnt sei noch die dieser Darstellung sehr ähnliche Abbildung eines brasilianischen Indigenen auf der Kartusche im Mittelfeld unter dem Titel des *Habitus praecipuorum populorum*, Nürnberg: Weigel 1577.³⁰ Jeder Kontinent wird hier von einem Mann repräsentiert. Der einen Bogen haltende Indigene aus Brasilien mit Acangatara, Wangenschmuck mit eingesetzten Steinen und einer Bedeckung der Scham durch ein kleines Federröckchen. Der kurioserweise nackte Europäer mit Bart und einer Rolle trägt eine Schere in der Hand (Anspielung auf die Zivilisationserrungenschaft der Bekleidung durch das Zuschneiden von Stoff oder generell auf das Thema des Trachtenbuchs). Der Türke als Repräsentant des bereits zivilisierten Asiens ist am Turban und prächtiger Kleidung erkennbar. Der Afrikaner ebenfalls mit Turban, einem Speer und Schild ist auch voll bekleidet. Vielleicht könnte man die Nacktheit des Europäers so paraphrasieren, dass die Zivilisation der Europäer in ihrer Sicht den anderen Völkern Kultur und Kleidung gebracht hat und das Trachtenbuch nun dessen diverse Resultate in den unterschiedlichen Trachten und diversen Habiten darstellt. Die in Europa sicher bekannten kostbaren Seidenstoffe und andere Materialien aus Asien würden dann hier im Sinne europäischer Dominanz unterschlagen. Nur der Repräsentant Amerikas ist wie in der Tradition der Bilder auf den Karten und bei Staden nur mit einem Federschmuck bekleidet.

³⁰ Siehe im Verzeichnis der Buchill. des Künstlers, hrsg. von Gero Seelig, *New Holstein*, Bände zu Jost Amman, Bd. V, Nr. 128.1, S.230 mit Abb. S.231, Rotterdam: Sound & Vision 2003 (nicht alle der Ill. zum Druck aufgeführt).

Jost Amman, Vier Kontinente, 1577. Kartusche auf dem Titelblatt von *Habitus praecipuorum populorum*, Nürnberg: Weigel 1577, Altkoloriertes Exemplar.

Die bekannteste Abbildung Ammans über Brasilianer in diesem Kontext ist aber die Darstellung eines indigenen Paares mit Kind im *Habitus praecipuorum populorum* von 1577 selbst.

Jost Amman, *Habitus praecipuorum populorum*, Brasilianer, Nürnberg 1577.

Theodor de Brys Eingriffe in das Stadensche Bildmaterial aus religiösen Gründen

Bevor wir die späteren Titelblätter von Staden, insbesondere in holländischen Ausgaben, behandeln, widmen wir uns den inhaltlich für unsere Analyse zentralen Bereich der Bryschen Rezeption der Erstausgabe, zumal die von den Brys aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen transformierten Bilder Stadens bisher nicht en détail analysiert wurden.

Unsere in der Folge zu belegende Arbeitshypothese ist: Bry vermeidet konsequent sämtliche Illustrationen der Originalausgabe von Staden, die im Sinne einer intercessio, eines gewährten Bittgebets, also entsprechend einer tradierten katholischen Praxis interpretiert werden könnten. Ikonographisch zeigte sich dies in der Staden-Erstausgabe durch die Abbildungen des betenden oder auf den Himmel zeigenden Staden.

Der Wegfall der Wunderszenen

Bei den beiden Ill. zu den von Staden erbetenen Wundern erfolgt bei Bry die einfachste Lösung: er lässt sie weg. Die dortige Darstellung von Staden als betend kniende Figur vor dem Kreuz, der das Ende des Regens von Gott erbittet, entspricht tradierter katholischer Ex-Voto-Darstellung und erschien den Calvinisten der Brys nicht mehr tragbar.

Staden, 1557, Kap. 47.

Hier ist auch die Handlungsszene wie aus der Erbauungsliteratur entlehnt. Vom Kreuz geht ein Heiltum aus und seine Entfernung wird transzendent gerächt. Ein starker Regen bedroht den lebenswichtigen Manjokanbau. Ebenso ergeht es der Wunderdarstellung, wo Stadens Gebet das Ende eines zerstörerischen Regens und damit einen guten Fischfang ermöglicht.

Staden, 1557, Kap.48.

Auffallend sind diese Arte von Eingriffen aber auch bei einigen anderen Bildern, die im Original ähnliche Szenen insbesondere mit der Abbildung Stadens, der betet oder sich gestisch direkt an Gott und den Himmel wendet, enthalten, die eine Wendung an Gott zu eigenem Vorteil des Überlebens abbilden.

Die tödliche Epidemie unter den Indigenen und Stadens Gebet als intercessio

An den Transformationen des Epidemie-Bildes ist dies ersichtlich: Die Epidemie, die Staden durch eine zufällige Bemerkung (der Mond sei zornig) scheinbar auslöst und die szenische Darstellung der Episode des Widersachers, ein Cario-Sklave, der Staden zu schaden sucht, werden in der Bry-Version signifikant geändert. Wie erfolgen diese Eingriffe ikonographisch? Das Original in Kap. 35 enthält mehrere narrative Kleinszenen.

Staden, 1557, Kap.35.

Recht oben verweist eine indigene Figur gestisch auf den Mond als Verursacher einer Epidemie unter den Indigenen. Im Mittelgrund zwei Begräbnisszenen. Der Tote wird wie üblich in der hamaca, der Hängematte, bestattet, umgeben von kauern und gestisch durch Haarausraufen trauernden Frauen.

Im Vordergrund die zentrale narrative Szene: die in einer Reihe gezeigten Indigenen, durch einen Stock als geschwächt und krank gezeichnet, in einer Reihe vor Staden, offenkundig wie im Buch geschildert, von diesem eine Intervention bei Gott erbetend. Staden mit gefalteten Händen entspricht diesem Wunsch und wendet sich an seinen Gott. In der Narrativik des Buchs sterben zwar in der Folge immer noch einige Indigene, die Epidemie flaut aber ab, die meisten Indigenen genesen. Stadens Ansehen als mit magischen Kräften begabt wächst.

Bry, Staden-Teil, *America*, Bd.3, 1592/ 1593.

Thematisch greift Bry die Ill. auf, verändert aber die Szene: statt dem betenden Staden wird im Gefolge einer Léry-Ill. eine Weiterentwicklung der dort bildfüllenden Trauerszene im Vordergrund gebracht.

Léry, *Histoire d'un voyage*, Trauerszene, 1578 ff

Totengebräuche gehören seit der Antike und Herodot zu einem Thema, das selbst in rudimentären Beschreibungen von Fremdkulturen gern abgehandelt wurde, zumal die Indigenen damit einen Transzendenzbezug in ihrem Denken zeigen. Dies entspricht thematisch den Kleinszenen im Mittelgrund bei Staden, was auch an der analogen Beschreibung der Sitte liegt. Links ein Kranker in Hängematte, um ihn tanzt ein Schamane mit einem Maraca, daneben rechts die Szene, wie der bereits Tote in der Hängematte in ein Grab versenkt wird. Im Vordergrund beider Szenen die trauernden Frauen. Dies auch in der vorbildhaften Léry-III. der *Voyage au terre du Bresil* 1575 gezeigt. Die Figur von Staden und die Thematisierung sowohl des Mythologems des Mondes und der Bitte an Gott entfallen durch diese kleinen ikonographischen Eingriffe, die Illustration ist aber noch thematisch durch die Darstellung von Tod und Trauer auf das entsprechende Kapitel zu beziehen, wo sie sich findet.

Der Tod des Cario-Sklaven, Staden's Widersacher

In dieselbe Richtung gehen die Eingriffe in die Abbildung, 1557, zu Kap. 40. Die Szenen sind zeittypisch chronologisch als Simultandarstellung zu lesen.

Staden 1557, Kap.40, Krankheit, Hinrichtung und Verspeisung des Cario-Sklaven

Ein Cario-Sklave, der Staden gegenüber feindlich eingestellt ist, bedroht sein Leben, da er den Tupinamba rät, ihn rituell zu töten und zu verzehren. Der Cario erkrankt schwer. Der erkrankte Indigene liegt im Hintergrund in der Hängematte, Staden wird als Heilkundiger von den Indigenen herbeigerufen und misst den Puls des Kranken, er kann nichts machen. Entsprechend indigener Sitte wird in der chronologischen Folge im Mittelgrund der kniende Sklave ohne Ritual getötet, es findet sich die übliche Darstellung mit bereits erhobener Tötungskeule. Im linken Vordergrund die Zerteilung des Körpers, im rechten Mittelgrund der Boucan. Im Vordergrund mittig Staden, der mit einer Hand auf den zerteilten Körper und damit auf die ganze Episode verweist, die andere Hand streckt er aus, gestisch in Richtung Himmel weisend, also das Ganze als göttliche Intervention zu seinen Gunsten hinstellend.

Im rechten Vordergrund wäscht ein Kind den Kopf des getöteten Indigenen im Wasser, Hinweis, dass dieser Körperteil den Frauen und Kindern zustand (siehe auch eine separate Abbildung in dem Anthropophagie-Kapitel des zweiten Teils) und zugleich ikonographisch Reminiszenz an tradierte emblematische Vanitas-Darstellungen eines Kindes mit Totenschädel als sinnbildliche Illustration menschlicher Sterblichkeit.³¹ Das Motiv ist in emblematischer

³¹ Staden ist sonst bei emblematischen Bildern eher zurückhaltend. Das Passepartout-Schiff vor dem Beginn des ersten Buchs wird zwar durch einen Vers „Was hilft der Wächter in der Stadt, / Was dem gewaltigen Schiff im Meer seine Fahrt, / Wenn Gott sie beide nicht bewahrt“ emblematisch positioniert, dies ist aber angesichts der protestantisch-religiösen Ausrichtung des Buchs ohnedies übermarkiert. Zu den protestantischen Textelementen im Detail: Uwe Schäfer, *Der errettete Beter*, Hans Staden's «Wahrhaftige Historia» (1557) als protestantische Erbauungserzählung und Beispiel lebensbezogener Lutherrezeption, Frankfurt: Lang 2014. Allein die Ill. des Rauchens trägt ein Psalmenzitat im Bild von 1557.

Tradition bekannt, es gibt ein Franz Hals-Gemälde eines jungen Mannes mit Totenkopf in der Hand; der bekannteste literarische Reflex ist sicher die Totengräberszene in Hamlet, Akt V, am offenen Grab von Ophelia. Hamlet hält dort den gerade von einem Totengräber ausgebuddelten Schädel des Spaßmachers Yorik in Händen. Die Brys haben selber emblematische Werke gedruckt³² und übernehmen gern diese Kleinszene, die als Anspielung auf die Tradition zu lesen ist.³³

Bry, Staden-Teil, *America* Bd.3, 1592/1593, Krankheit, Hinrichtung und Verspeisung des Cario-Sklaven.

Die Bry-Variante wieder mit einem kleinen, aber für die Interpretation deutlichen Eingriff. Die Repräsentation der narrativen Elemente in drei Einzelszene wird mit derselben räumlichen Verteilung beibehalten. Die Szene mit der Zerteilung des toten Körpers wird in den Vordergrund gezogen, der Rumpf des Körpers liegt bereits auf einem Lattenrost, analog diesmal auf der linken Seite die Szene, wo das Kind den Kopf im Wasser wäscht. Im Mittelgrund vorne nochmal eine Frau kauern dargestellt, einen abgetrennten Arm des Opfers ergreifend.

Wesentlich ist die Änderung in der Gestik der Stadenfigur. Es entfällt die deiktische Geste Richtung Himmel und damit die Interpretation des gesamten Ereignisses als Zeichen eines von Staden indirekt erbetenen oder zumindest ihm von Seiten Gottes zukommenden Schutzes vor dem übelwollenden Widersacher. Staden steht im rechten Vordergrund und betrachtet hilflos die Zerteilung des Körpers. Seine linke Hand mit der erhobenen Handfläche hier markiert als

³² EMBLEMATA SAECVLARIA ...de Bry Fratres germanos, Frankfurt/Main, 1596.

³³ Analog in Ammans Weltkreisallegorie von 1577 in der Kartusche zu Amerika, die wir oben behandelt haben.

Zeichen der Hilflosigkeit. Die rechte Hand zeigt nicht mehr in den Himmel, sondern markiert auf Höhe des boucan durch die erhobene Handfläche das Entsetzen und den Abscheu vor der indigenen Sitte. Der auf dem Vorbild von 1557 gestisch markierte Gottesbezug entfällt ikonographisch als Zeichen einer kalvinistisch nicht mehr akzeptablen, aus der Tradition des individuellen Gebets um Gnadenerweise stammenden Gebetstradition.

Bei beiden Szenen wird also die Thematisierung der intercessio bzw. der Interpretation eines kontingenten Ereignisses als göttliche Interpretation auch ikonographisch als zu sehr traditionell-katholischen Glaubensüberzeugungen verhaftet eliminiert. Der Text enthält diese zwar noch, sie werden aber nicht mehr ikonographisch zentral wie in der Erstausgabe hervorgehoben. Die religiösen Hintergründe der Eingriffe liegen auf der Hand. Diese signifikanten bildlichen Eingriffe sind nicht nur individuell im Calvinismus der Editoren / Illustratoren der Bry-Familie begründet, sondern einfach Ausdruck einer Weiterentwicklung protestantischer Theologie, in der das Gebet um göttliche intercessio zunehmend als katholische Sitte suspekt geworden war.

Ein ähnlicher Eingriff findet sich auch bei den anderen Darstellungen der Stadenfigur in dem Werk, transformiert werden grundsätzlich die Szenen, wo Staden betend dargestellt wird.

Es beginnt mit der Szene der Gefangennahme, wo Staden überwältigt am Boden liegt. Er betet, verwundet und in großer Seelennot mit Psalmen zu Gott.

Die Brys lassen die Szene, die ikonographisch, aber nicht für den Handlungsverlauf, von Bedeutung ist, natürlich weg. Es gibt noch eine andere Szene der Gefangennahme in der Erstausgabe, die die Brys übernehmen.

Auch bei weiteren Szenen kommt es zu Umgestaltungen, die die Figur des betenden Staden eliminieren. Die Kleinszene des Rauchens (erste Szene des Rauchens in der europäischen Kunst überhaupt) umgeben von kauernden Indigenen im Dorf, wobei als Textkartusche ein Psalm eingefügt ist, wird ebenfalls wesentlich transformiert. Staden entfällt als Figur ganz, in der Mitte der Bryschen Variante stehen drei tanzende Schamanen, die Petun (Rauch) auf die indigenen

blasen, die im Kreis herum um sie tanzen. Die Tanzfiguren und Gestik nach einer Léry-III., aber dort nur zwei Einzelfiguren mit Gestik, hier in eine beeindruckende Gruppenszene umgesetzt. Die prächtig gestochene Szene ist vielleicht die am meisten abgebildete Bry-III. von Bd.3 überhaupt. An Stelle der Stadenfigur in der Mitte mit einem Gebetstext als Inscriptio treten bei den Brys tauchende Schamanen, die thematischen Elemente der Staden-III. werden also beibehalten, nur ohne den betenden Staden. Der Rauch wird diesmal in umgekehrter Richtung auf die indigenen Tänzer geblasen.

Staden, 1557, Kap.30

Bry, *America*, Bd.3, 1592/93, indigene Kampfszene, Verschmelzung von Staden und Léry-Elementen

Die für die Körperhaltung der Bry-Tänzer vorbildhafte Léry-Szene, *Histoire d'un voyage* 1578

Ein ähnlicher Eingriff findet sich in Kapitel 20, zweite Ill. Der bereits gefangen genommene Staden ist auf der Reise mit den Indigenen in ihren Kanus. Angesichts einer großen Gewitterwolke, die die Indigenen als Bedrohung für ihre Weiterfahrt empfinden, wird er aufgefordert, zu seinem Gott zu reden, damit das Gewitter ihnen kein Unheil tue. Staden sieht diese Szene, seine erste Bitte um Interzession, als so wichtig an, dass er das Satzfragment der Indigenen selbst in Tupi im Text bringt. Die Abbildung der Erstausgabe mit den 4 von dem hohen Wellengang hochgehobenen Nachen, über denen ein tradiertes Windsymbol bläst und Wolken dräuen, wird wieder von den Brys weggelassen. Grund ist aber nicht so sehr die naive Ikonographie eines Sturms, als der in einem Kanu am Heck stehende Staden, der sich mit flehentlichen Gesten, die Arme zum Himmel gerichtet an seinen Gott wendet. Die Brys haben sich darauf beschränkt, auf einer prächtigen Abbildung einfach die Szene zu zeigen, die auf der Rückreise die Indigenen gegen Europäer auf einer Insel kämpfen. Die heikle Interzession entfällt, was wieder eine eindeutige theologische Stellungnahme darstellt.

Staden, 1557, Kap. 20, „Ocarasu“ ist ein Toponym.

Selbst eine an sich neutrale Szene, wo Staden zu einem Schiff schwimmt und von diesem mitgenommen zu werden (Kap 41) und wo Stadens Bitte im Original durch gefaltete Hände symbolisiert wird (er scheint im Wasser zu stehen, ein kleines unrealistisches Element) wird sozusagen entschärft: die gefalteten Hände fallen weg, bei der entsprechenden Bry-Illustration versucht Staden sich auf ein Boot zu hieven und wird von einem Matrosen mit Gewalt davon abgehalten. Die beiden Szenen:

Staden, 1557, Kap.41.

Die Brysche Version der Szene, Detail.

Die Detailbelege zeigen wohl, dass es sich bei diesen Eingriffen in die Ikonographie um keine Zufälle handelt, sondern um sicher durch die kalvinistischen Hintergründe der Brys bedingte, thematisch mit dem Gesamtkonzept des Bands in der Bryschen Version abgestimmte Eingriffe.

Das erhobene Beil als tradiertes Anthropophagie-Symbol

Wir haben schon dargelegt, dass der Titelkupfer bewusst ein ruhendes Beil bringt. Der kleine Eingriff zeigt recht schön, wie Staden die tradierte Geste des erhobenen Beils aus der Tradition bewusst vermeidet. Am Titelkupfer wurde dies bereits gezeigt, wo das Beil wohl auf Kolbes Wunsch nicht zu vermeiden war, aber diskret angelehnt bleibt und nicht in Aktion gezeigt wird. Dies auch bei der Textbebilderung selbst. Sehen wir uns die Zerteilung des Körpers nach der Tötung des Gefangenen an.

Staden, 1557, Zweites Buch, Kap.20

Bry, Staden-Teil, *America*, Bd.3, 1592/93.

Darin ein Detail der Szene im Vordergrund bei Bry, *America* 3 Bd. mit dem Léry und Staden-
teil, 1592/1593.

Detail der vorigen Ill.

Die Differenz ist bezeichnet, auch wenn der Indigene eine Keule hält, ist wieder der Akt der Zerstückelung gezeigt, also die erhobene Keule / das Beil der Tradition seit Vespucci.

Hier ein Beispiel einer häufig als typisch abgebildeten Version der tradierten Darstellung von einem dekorativen Rand einer Karte in: Simon Grynaeus / Johann Huttich, *Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum, una cum tabula cosmographica, et aliquot aliis consimilis argumenti libellis ...*, Basel: Johann Herwagen der Ältere 1532, auch die auf einem Baum hängenden Körperteile sind tradiert seit frühen Vespucci-Bildern.³⁴

³⁴ Digital: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10200881-7.

Grynaeus, *Novus orbis* 1532, Ausschnitt aus der Weltkarte.

Wenn Bry gerade hier bei einem zentralen Thema der Brasilienberichte und Illustrationen wieder auf die tradierte Bildlichkeit zurückgreift, ist dies sicher intentional zu sehen. Schon die Analyse der Bryschen Titelpupfer hat deutlich gemacht: von den Brys wird der Kannibalismus in seiner ganzen Grausamkeit wieder prominent gezeigt und damit als Wesensmerkmal der brasilianischen Tupinamba-Indianer auch bildlich in Erinnerung gerufen. Die Staden-Bilder bleiben insbesondere in der Bry-Variante bis in die heutige Zeit präsent und haben selbst noch einen Staden-Film inspiriert.³⁵

Brys Unterschiede zu zeitgenössischer protestantischer Ikonographie.

Warum nun diese Eingriffe der Brys in Stadens Vorbildern, denen sie sonst sehr genau folgen, auch wenn natürlich ihre Figurenzeichnung in der Renaissancetradition sehr viel qualitativvoller ist? Was war denn an der Figur des betenden oder vor dem Kreuz knienden Staden so bedenklich für die Calvinisten der Bryfamilie? Stadens Bezüge auf den Lutheranismus in dem Werk sind ja eindeutig und waren sicher den Bry-Editoren ins Auge fallend. Betende Protestanten zu zeigen, erscheint ja auf den ersten Blick als nicht verwerflich, bei aller kalvinistischen Bilderablehnung.

Nun sind aber, könnte man einwenden, auch im protestantischen Kontext sei die Darstellung betender protestantischer Gläubiger an sich gar nicht ungewöhnlich. Zahlreiche Grabmäler zeigen betende Figuren der dort bestatteten Personen und auch Ölbilder verwenden den Topos der Darstellung von Gläubigen mit entsprechender Gestik und Körperhaltung durchaus. Als ein Beispiel etwa³⁶ den Weinberg-Retabel der Franziskanerkirche Salzwedel [Mitteltafel] von 1582 über den „Weinberg“ des Herren, wo hochgradig symbolisch katholische Kleriker Raubbau betreiben und führende Figuren des Protestantismus die Weinreben pflügen.

³⁵ Jörg Dünne, *Kannibalische Revisionen. Von den Kupferstichen Theodor de Brys zu Nelson Pereira dos Santos' Film Como era gostoso o meu francês*, in: Hansjörg Bay/Wolfgang Struck (Hrsg.): *Literarische Entdeckungsreisen. Vorfahrten – Nachfahrten – Revisionen*. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2012, S. 251-267.

³⁶ <https://st.museum-digital.de/object/1829>.

Der Unterschied ist hier aber offenkundig: es handelt sich um eine Symbolsprache auf allegorischer Ebene, die weit entfernt ist von Staden's Bitte um persönliche Interzession. Dasselbe gilt für die Markierung protestantischer Gläubiger als Betende etwa auf persönlichen Grabmalen, die einfach für den Glauben der Dargestellten stehen. Betende Hände (Dürers Version ist die bekannteste) oder betende Stifterfiguren etwa bei Cranach sind ja auch für den Protestantismus unkritisch.³⁷ Sie zeigen die Figuren ja nur als Gläubige oder Stifter des Kunstwerks und nicht als Menschen, die um etwas Bestimmtes, einen persönlichen Gnadenerweis beten.

Der Unterschied zu Staden liegt auf der Hand, die Symbolsprache verhindert in diesen Kunsttraditionen eine naheliegende ikonographische und dann auch (scheinbar) inhaltliche Referenz auf verurteilte katholische Gesten der Praxis pietatis. Schon für Staden's Zeitgenossen, unter anderem dem vorsichtigen Zensor Dryander in Marburg, der im Vorwort explizit erwähnt, dass Staden nur zu Gott und nicht einzelnen Heiligen gebetet hat, waren Staden's Schilderungen der magischen Koinzidenzen nicht mehr ganz unproblematisch. In den 1590er Jahren nun und in der Optik der überempfindlichen kalvinistischen Künstler der Brys werden diese missdeutbaren und nicht mehr genehmen Gesten auf den Bildern als kryptokatholische dann schlichtweg eliminiert, oder in Details entschärft, wie die Einzelanalyse gezeigt hat. Der protestantische Subtext in Staden's Werk reichte nicht mehr aus, ihn als gläubigen Protestanten hinzustellen, die Ikonographie der Brys verlangte nun zwingend nach mehr moralischer Eindeutigkeit. Dies galt für die verurteilte Sitte des bildlich als Grausamkeit gezeigten Kannibalismus und in jeder Ablehnung tradierter katholischer Ikonographie des um persönliche Gnadenerweise bittenden Staden.

Natürlich gibt es noch andere Weglassungen der Brys, die man diskutieren könnte. Er hat z.B. die Szene der Konfrontation mit Quoniambec, bei Staden abgebildet im Kap. 28. Hier erschien die Szene den Brys, die wohl der indigenen Kultur keinen so großen ikonographischen Eigenwert zugestehen wollen, wohl einfach als nicht mehr nötig. Ebenso wenig haben die Calvinisten Sinn für religiöse Rituale, den rituellen Tanz, den Poracé bei Einzug des Gefangenen in das indigene Dorf (Staden, 1 Buch, Kap.23), haben sie ikonographisch auch einfach weggelassen. Dies ist wohl der ablehnenden Haltung der Calvinisten gegen religiösen Gehalt fremder Religionen geschuldet. Nur der von Léry mit dem Hexensabbat gleichgesetzte Tanz der Tupinambá bleibt als Motiv bei den Brys als typisches Element eines fremden Kultus bestehen.

³⁷ <https://christliche-kunst-wittenberg.de/works/23-die-betenden-hande-der-stifter-9338e672/>

Spätere Titelblätter von Stadenübersetzungen

Es lohnt sich nun ein Blick auf spätere Titelblätter von Stadenausgaben. Bei den zeitnah erschienenen holländischen Stadenausgaben ist ein referentieller Bezug auf die deutschen Titelblätter erkennbar, beim niederdeutschen Druck³⁸ etwa auf die Illustrationen der Bildlichkeit der Weigand Han-Ausgabe, Frankfurt 1557. Andere Ausgaben zeigen eine Bildlichkeit in sehr vereinfachter Figurenzeichnung als Referenz auf die Trachtenbücher, bzw. ähnliche Vorführbilder von Figuren in Stadens Erstausgabe. Das Bild der Han-Ausgabe bringt eine vage Reminiszenz an die Kannibalismustradition mit der melancholischen Figur des sitzenden nackten Mannes und der erhobenen Axt über einen Körper, es gehört aber nicht ursprünglich zur Tradition, sondern zu einer Varthema-Ausgabe über eine Asienreise wie die anderen Bilder der Ausgabe. Bilder von dem Künstler Jörg Breu dem Älteren für eine Varthema-Ausgabe, Augsburg: Miller 1515 wurden für eine Ausgabe bei Han 1556 wiederverwendet und dann auch in den Staden von Weigand Han 1557 integriert.³⁹

³⁸ Hans Staden, *Eine warhafftige Historia und Beschrivinge einer Landtschop der Wilden, nakeden, grimmigen Minschenfreteren in der nyen Werlt*, America gelegen, Colofon: Dorch Jochim Louw [Löw, Joachim], Hamburg 1564. Das einzige Exemplar im Plantin Moret-Museum in Antwerpen wurde vom Vf. wiederentdeckt, es handelt sich um eine zweite Auflage, die erste (Hamburg: Löw, Joachim, 1561, früher Stadtbibliothek Lübeck, Kriegsverlust) ist verloren, siehe die Titelaufnahme unter <https://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:1112256/N>. Siehe: Franz Obermeier, Ein wiederentdeckter Hamburger Druck des 16. Jahrhunderts: die in Hamburg gedruckte niederdeutsche Hans-Staden-Ausgabe, in: *Auskunft* 32.2012, Heft 2, S.343-346, urn:nbn:de:gbv:8-publ-5904. Ausführlich zu dem Druck: Lina Herz, Hans Staden in Hamburg: Die 'Warhaftig Historia' niederdeutsch, in: *Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur*, 152 (2023), (3), S.356-375. Zur Plantin-Druckerei siehe die Bibliographie: *The Plantin Press (1555 - 1589): a bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden by Leon Voet*. In collab. with Jenny Voet-Grisolle, Amsterdam: Van Hoeve, 6 Bde., 1980-1983.

³⁹ Die Ill. wurden ursprünglich erstellt von dem Künstler Jörg Breu dem Älteren für eine 1515 in Augsburg auf Deutsch bei Miller als *Die ritterlich un lobwirdig Rayss* erschienene Ausgabe von Ludovico Varthema (ca 1470-1517). Das Buch des aus Bologna stammenden Reisenden erschien erstmals als *Itinerario de Ludouico de Varthema Bolognese*, Rom: Stephano Guillireti de Loreno & maestro Hercule de Nani 1510. Weigand Hans Varthema-Ausgabe von 1556 trägt den selben Titel wie die Augsburger.

Niederdt. Staden-Ausgabe, Hamburg: Löw 1564, Plantin-Moret-Museum, Antwerpen. Titelblatt.

Die Weigand-Han-Ausgabe von Staden, Frankfurt [1557], Archive.org

Ganz simple Nachschnitte der Ill. der Erstausgabe, aber ohne ein spezielles Titelpuffer, finden sich in: Warachtige historie ende beschriuinge eens lants in America ghelegen, vviens in vvoonders vvilt, naeckt, seer godloos, ende vvreede menschen eters sijn [...] Tantvverpen: Christoffel Plantijn, 1558, ohne Titelblattill. (archive.org). Allerdings werden nicht alle nachgeschnitten und es verliert sich damit sowohl die narrative Kontinuität im ersten Buch wie auch die sequentielle Folge in den Kannibalismusteilen des zweiten, auch finden sich viele Wiederholungen einzelner Bilder wie der Cauim-Produktion (durch Kauen der Frauen von Giftstoffen befreites, berauschendes Getränk der Indigenen auf Manjokbasis). Die kleineren Formate als das Original machen die Bilder zu mehr illustrativen als informativen Vignetten. Die Kosten des Drucks sollten sicher durch die geringe Zahl der Illustrationen niedrig gehalten werden, die Illustrationen waren aber dennoch nötig, wohl auch für Kenner der Originalausgabe unter den Käufern.

Die Ill. zu Staden sind ganz naiv denen der Originalausgabe nachgeschnitten, so wie hier im Titelblatt des zweiten Teils: die Anlehnung an die entsprechenden figuralen Darstellungen im Titelblatt zum zweiten Teil der Erstausgabe ist evident:

Staden, holländisch, Antwerpen: Plantin 1558. Dieses Titelblatt wird dann in der Amsterdamer Ausgabe von 1595 für das erste Buch übernommen (siehe die folgende Ill.).

Die leistungsfähige Druckerei von Plantin war sehr aktiv in der Neuausgabe von bebilderten Reisewerken der Zeit, die *Singularitez de la France antarctique* des französischen Franziskaners und späteren Cosmographe du Roi André Thevet, erstmals erschienen Paris: Paris: Chez les Héritiers de Maurice de la Porte, 1557/58 (beide Jahre auf den Titelblättern) hat er nachgedruckt, im originalen Französisch als *Les Singularitez de la France Antarctique, autrement nommée Amerique*, A Anvers [i.e. Antwerpen]: De l'imprimerie de Christophle Plantin à la Licorne d'or 1558 (archive.org) mit Nachschnitten der Originalbilder, die vom Stil her ebenso simpel sind wie die Illustrationen zu der Stadenausgabe. Thevets *Singularitez* wurde als erstes in einer europaweit gelesenen Sprache wie Französisch auch gleich in Englisch nachgedruckt: *The new found vvorlde, or Antarctike, wherein is contained wo[n]derful and strange things, as well of humaine creatures, as beastes, fishes, foules, and serpents, trées, plants, mines of golde*

and siluer: garnished with many learned auctorities, trauailed and written in the French tong, by that excellent learned man, master Andrevve Theuet. And now newly translated into Englishe, wherein is reformed the errours of the auncient cosmographers, Imprinted at London: By Henrie Bynneman, for Thomas Hacket. And are to be sold at his shop in Poules Churchyard, at the signe of the Key 1568. Hier wurde auf die Bebilderung verzichtet (das Digitalisat auf archive.org enthält sicher post festum hinzugeklebt ein Thevet-Porträt nach der Widmungsepistel und eine thematisch nicht einschlägige Ill. vor dem Frontispiz). Thevets Buch hat als erstes französisches Brasilienbuch damals ein großes Interesse gefunden. Bei Lérays Buch kam es zwar zu zahlreichen Neuauflagen des stilistisch brillant geschriebenen Buchs im französischen Original in vom Autor immer wieder erweiterten Fassungen, allerdings zu keinen zeitnahen Übersetzungen. Die Episode lag einfach 20 Jahre nach den Ereignissen auch historisch schon weit zurück.

Staden, Holländisch, Amsterdam: Claez 1595

Eine andere Stadenausgabe zitiert dann noch clichéhaftere Vorstellungen des Kannibalismus. In der holländischen Ausgabe von Hans Staden van Homborgs Beschryvinghe van America wiens inwoonders, wildt, naeckt, seer godloos, ende wreede menschen-eters zijn; hoe hy selve onder de Brasilianen lange gevangen geseten heeft, die hem dagelijks dreygden doot te slaen en t'eten: Including: Avontuerlijcke, vreemde, ende waerachtighe beschryvinge van het landt America, alwaer Hans van Staden onder de Brasilianen, Tuppin Imbas ghenaeamt, lange gevangen geseten heeft, Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 1660 wird das Fleisch der Opfer des Kannibalismus gleichsam wie in einem Metzgerladen angeboten.

Staden, Holländisch, Amsterdam: Boumann 1660

Von den Inwohnern des Königreichs Loango/auch von den Anziquern/auf dem

V Capitel des ersten Buchs.

Dieses Völklein des Königreichs Loango, so vorzeiten Bramas genennet waren/vergleichen sich fast in allem mit denen auß Congo, so ihre Nachbawren seynd/allein sie haben für ihre Rüstung nichts als lange Schilde/welche fast den ganzen Menschen bedecken/vnd in der andern Handt einen langen Pfeil mit einem langen breiten Eysen/fast wie ein Knobelspieß/in der mitte hat das Gehölz einen runden Knopff/damit sie ihn fassen: Tragen auch Dolchen welche seynd fast wie die Eysen an gemelten Spiessen.

Über diesem Königreich Loango, wohnen die Völcker Anziques, so da in Menschenfresserey alle andere wilde Nationen vbertreffen / dann sie ihre Mezigen von Menschenfleisch so gemein vnder ihnen haben/als wir hie aussen von allerley Viehe/vnd das nicht von ihren Feinden/wie andere Indianer/sondern von ihren eigenen Freunden vnd Gesinde/wie in der Historien weiter zu lesen ist. Ihre Wehren seynd kleine Bögen vnd Pfeil/auch haben sie Arte mit kleinen Stielen/wie in dieser Figur zu sehen/mit welchem sie alle Schüsse des Pfeils mit einer grossen behendigkeit abzuwenden wissen/vmb den Leib seynd sie umbgürtet mit breitten Ledern Riemen/dreyer

Finger breyt/von dicker Elendshaut / 2^e. Sonsten seynd sie in allem den obengemeldten gleich.

Vorbild für die Szene ist ohne jeglichen Rückblick auf die inhaltliche Referenz des Buchs zu Afrika: *Relatione del Reame di Congo*, Roma: appresso Bartolomeo Grassi, erstmals 1591 von Filippo Pigafetta, hier in der Bryschen Ausgabe von 1597: *Regnum Congo hoc est Vera descriptio regni Africani, quod tam ab incolis quam Lvsitanis Congus appellatur*. Es handelt

sich um den ersten Bd. der so genannten Kleinen Reisen, die die Amerikabände um Afrika- und Asienberichte ergänzen.⁴⁰

Auch die tradierte Referenz auf die Tötungsszene findet sich wieder in holländischen Titelblättern:

Staden, Holländische Ausgabe, [Amsterdam] [Broer Janszoon]: [1627], hier zu Teil 2.

⁴⁰ Erstmals erschienen: Frankfurt/Main: bei den Söhnen von Theodor de Bry, Johannes Theodor de Bry und Johannes Israel de Bry, Frankfurt/Main: Richter, Wolfgang, 1598, eine digitale Version der Bry-Ausgabe Frankfurt 1609 unter: <https://doi.org/10.11588/diglit.7584#0005>.

Ebenfalls gänzlich verloren ist der Bezug zur ikonographischen Tradition Brasiliens dann in einer späteren Ausgabe:

Staden, Holländisch, Amsterdam: Groot 1736.

Wir haben hier eine sehr späte, in vielen Auflagen erscheinende Ausgabe (Details, Obermeier / Schiffner, Staden, a bibliography, academia.edu, updated version: 2024). Der Titel: Hans Staden van Homborgs Beschryvinge van America, wiens inwoonders wildt, naekt, seer godloos, en wreede meschen-eeters zijn, hoe hy selve onder de Brasilianen lange gevangen geseten heeft, die hem dagelijks dreyghden doodt te slaen en t'eten: oock hoe wonderbaerlijck hy door de handt des heeren verlost is. Mitsgaders een kort verhael, hoe den wilden Waygauna geheeten, hun daer, als mede onder 't geberghte by de Baey de Codos los Sanctons onthouden en geneeten, voorts waer mede sy omgaen ende oorlogh voeren. Alles figuerlijck na 't leven afgebeelt, is seer dienstig voor de gene die na Brasilien of Farnambucque varen, 't Amsterdam:

By de Erfgenamen van de weduwe Gysbert de Groot, boekverkopers op de nieuwen-dijk, tusschen de twee paerlemmer-fluysen 1736. Die Bebilderung ist sehr simpel und verzichtet außer einem eher unangebrachten Hut an die Personendarstellungen im Gefolge der Trachtenbücher. Es finden sich keine brasilienspezifischen Attribute. Beliebige exotische Alteritäts-Vorbilder und Nacktheit reichen aus, um eine rudimentäre Fremdheitsmarkierung auf dem Titel zu bringen.

Hans Justus Winckelmann, *Der americanischen Neuen Welt Beschreibung*, Oldenburg: Zimmer 1664.

Winckelmanns Ausgabe hat eine gewisse Zelebrität in der Staden-Rezeption, da er letztmalig über einen Teil der Original-Holzschnitte verfügte, die er mehr illustrierend anbringt und ein seitdem öfters kopiertes ganzfiguriges Stadenporträt in barocker Bildnistradition (die Figur nur als Oberkörper vor einer Art Borte oder Tisch, eine Konvention in zahlreichen Gelehrtenporträts) sicher nicht authentisch am Ende seines Berichts in der Er-Form bringt. Es lohnt sich deshalb auch ein Blick auf das Bildmaterial, auch auf dem neu erstellten Titelkupfer, selbst wenn er keine direkte Stadenreferenz enthält.

Das Titelblatt mit vignettenartigen Bilder mit gereimten Versen in Kleinkartuschen, thematisch zur Kolumbusreise, die im Buch auch behandelt wird, und dem Kompass. Bildlicher Verweis auf den Reichtum der indigenen Welt, im vorderen Mittelgrund bringen Indigene den Europäern Schätze dar (die demütige Körperhaltung des Indigenen dabei deutlicher Reflex einer Bry-III. zur Kolumbusentdeckung aus Brys 4. Buch, zum Benzoni-Teil, hrsg. Gereon Sievernich 1990, S.162), dominierend jetzt der Bezug auf die Emblemantik: aller Reichtum nützt den Menschen nichts, selbst einem Entdecker wie Kolumbus, die chronologisch zu lesende Serie endet links unten mit dem Grab von Kolumbus mit Totenschädel als Symbol der Eitelkeit menschlichen Besitzstrebens.

Hans Justus Winckelmann, *Der americanischen Neuen Welt Beschreibung*, Oldenburg 1664.

Die inhaltliche Erfassung der Bebilderung des Buchs, des letzten mit Nachdrucken der originalen Holzschnittillustrationen von Stadens Erstaussgabe im Anhang. Die Bilder sind ohne größeren logisch-chronologischen Zusammenhang gebracht. Winckelmann kannte nach eigener Aussage die Erstaussgabe nicht, sondern schöpft wohl von Bry oder einer Bry-Bearbeitung (etwa Johann Ludwig Gottfrieds *Historia antipodum oder Neue Welt*, Frankfurt 1655). Der Bezug auf die tradierte Emblematik ist deutlich, auch die Wichtigkeit des in dem Buch behandelten Kolumbus als Erstentdecker Amerikas zeigt sein eher historisch-antiquarisches Interesse an dem Thema, den Staden hat er wohl wegen der zufälligen Verfügbarkeit des Materials aufgenommen, aber nicht genauer zu ihm recherchiert, auch wenn er Zweifelhafte zur Biographie zu ergänzen hat.

Conclusio

Unser Beitrag zeigte, dass selbst kleine Änderungen im Bildmaterial der Reiseliteratur oft eine bewusste Wahl von Autor, Künstler und Drucker darstellten, deren genaue Analyse uns sehr deutlich die Intentionen der jeweils Beteiligten aufzeigt. Insbesondere die Rezeption der Staden-Bilder durch die Brys ist immer noch nicht erschöpfend in der Forschung behandelt, die Beispiele aus der religiös motivierten Umgestaltung der Bilder zeigen indirekt sehr deutlich auch die modellhafte Bedeutung, die Stadens Werk schon hatte. Es konnte aber nicht mehr *tel quel* übernommen werden, sondern auch die ikonographische Authentizität der Werke wird mit kleinen Eingriffen umgestaltet. Die Bezüge auf die Tradition (oder gerade die Verweigerung der Übernahme gewisser Bildtraditionen, etwa des erhobenen Schlachterbeils bei Staden) zeigen intentionale Abgrenzungen. Bei den Brys sind es kleine, aber signifikante Eingriffe in die ikonographischen Erwartungen der ersten Leser vor allem aus theologischen Gründen. Alle Referenzen auf eine katholisch lesbare *intercessio* und göttliche Gnadenerweise für das Individuum Staden als Antwort wurden konsequent getilgt. Das Kannibalismusthema wird von den Brys wieder auch ikonographisch verschärft deutlich gemacht.

Besonders die Karte aus Stadens Erstausgabe musste in unserem vorliegenden Beitrag noch ausführlich im Kontext seines Authentizitätsanspruchs gedeutet werden. Die sehr ausführliche Karte Stadens, der ihm mündlich zugängliches Lotsenwissen verarbeitet, zeigt wieder die Wichtigkeit, die der Autor einer anspruchsvollen informationsdichten Darstellung auch der Geographie des Landes zgedacht hat. Die Karte wird damit zu einem illustrativen Beleg im Kontext der Authentizitätsargumente und fungiert gleichzeitig als eine Art piktoraler Index zu den Schilderungen des Buchs, der den Lesern die geographische Orientierung auf dem ihm unbekanntem südamerikanischen Kontinent ermöglicht hat.

Anhang I

Verzeichnis der Holzschnitte der Erstausgabe Marburg: Kolbe 1557

Die Illustrationen in Stadens *Wahrhaftige Historia*

Da Stadens Originalausgabe nicht paginiert ist, ordne ich die Holzschnitte den Kapiteln zu. Die vorhandenen Bogensignaturen sind zu unübersichtlich

Titelblatt Indio in Hängematte, daneben ein Grill mit Menschenfleisch, davor eine europäische Axt am Boden abgestellt

1. Buch

Vorblatt: Schiff 1

Karte Position wohl je nach Ausgabe unterschiedlich. Zumeist am Ende.

Kap. 2, Schiff 2

Kap. 2, Schiff 3

Karte

Kap.3

Halt der Schiffe in Afrika

Kap.4

Küstenlandschaft mit Kampfszene

Kap.5

Küste mit Schiffen

Kap.6

Schiff 2⁴¹

Kap 7

Küste von Superagui

Kap.9

der Hafen von Santa Catarina

Kap 12

Schiffbruch Stadens bei Itanhaem

Kap.14

kämpfende Indios

Kap.18

Gefangennahme Stadens

Kap.20,1

Zwischenhalt auf einer Insel

Kap.20,2

Staden sagt ein Gewitter voraus

Kap.22

Ankunft Stadens im Dorf

Kap.23

ritueller Tanz Stadens

Kap.28

Staden vor dem Häuptling Konyan Bebe (Quoniambec in französischen Quellen)

Kap.29

Angriff von Indios auf ein Indiodorf

Kap.30

Staden inmitten einer Gruppe Rauchender

Kap.35

Begräbnisszene, Staden als Heilkundiger

Kap.39

Ankunft eines portugiesischen Schiffs

Kap.40

Staden als Heilkundiger, Hinrichtung des kranken Carijó-Sklaven, Zerteilung des Körpers

Kap.41

Staden versucht, auf ein Schiff zu fliehen und wird abgewiesen

Kap.42,1

Kriegszug der Indios, Zwischenhalt

Kap.42,2

Kriegszug der Indios, Kampfszene

⁴¹ Der Holzschnitt des Schiffs 2 ist schon bei der Wiederholung (1. Buch nach Kap. 53) leicht nachgeschnitten, das Maul des Fisches oben links ist im Umriss durchgezogen.

Kap.43	Behandlung gefangener Feinde
Kap.44	die Gefangenen müssen tanzen
Kap.47	Staden sagt Ende des Regens voraus
Kap.48	Staden erbittet von Gott Regen während eines Fischfangs
Kap.53	Abfahrt der Schiffe
Schiff 2	

Schlussvignette

In der zweiten Auflage von Kolbe 1557, erschienen im Herbst (Mariae Geburt), zur Frankfurter Herbstmesse, wird diese Ill. ausgetauscht mit einer anderen Vignette, vgl. Staden, Studienausgabe, hrsg. Obermeier 2023, mit Abbildung. Das Motiv stammt aus einer Ausgabe von Johannes Lichtenberger, *Prognosticatio*, erstmals publiziert 1485, zahlreiche Neuauflagen, der Holzschnitt von Kolbe aus dem Druck Köln: Quentel 1528.

2. Buch

Titelholzschnitt	Zwei Indios mit Waffen, wohl als die Totschläger im rituellen Kannibalismus aufzufassen.
Kap.5	Typologisch abstrahiertes Indigenendorf.
Kap.6	Feuermachen
Kap.7	Hängematte
Kap.8	Fischen mit Pfeilen
Kap.11	wie 1. Buch, Kap. 47
Kap.15	Bereitung des <i>Cahouin</i> -Getränks (vergorener Manjok)
Kap.16	Lippenschmuck der Indigenen
Kap.17	<i>Enduape</i> (Federschmuck)
Kap.23	<i>Maraca</i> (religiöses Instrument)
Kap.29,1	wie 1. Buch, Kap. 22, Staden wird ins Dorf geführt
Kap.29,2	wie 1. Buch, Kap. 24, Staden tanzt
Kap.29,3	die Kriegskeule und der Strick zum Fesseln (<i>mussurana</i>)
Kap.29,4	boucan (Grill) mit Menschenfleisch ⁴²
Kap.29,5	die Keule und der nun indigene Gefangene werden bemalt
Kap.29,6	ritueller Tanz um die Keule in einer Hütte
Kap.29,7	Festmahl (<i>Cahouin</i>)
Kap.29,8	Tötung des Gefangenen
Kap.29,9	Zerteilung des Körpers
Kap.29,10	Frauen verspeisen Eingeweide
Kap.29,11	der Sud wird gekocht
Kap.31	Tierdarstellung (Gürteltier)
Kap.32	Tierdarstellung (Beutelratte)

⁴² Eigentlich müßte dieser Holzschnitt in der synchronen Folge der Anthropophagiedarstellung zwischen Holzschnitt 29, 10 und 29, 11 oder ganz am Ende der Folge stehen. Er zeigt links oben auch eine Gruppe essender Frauen wie der Holzschnitt 29,11. Vielleicht wollte der Drucker die thematische Übereinstimmung mit diesem Holzschnitt vermeiden und nahm ihn deshalb aus seinem Platz in der Folge.

Die Südamerikakarte in Stadens Erstaussgabe, Marburg Kolbe 1557.

Die Karte mit Zoom-Funktion, Ex. der JCB-Library, Providence:

https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~1~1~1340~115902425:Die-landtschafft-mit-den-genanten-h?sort=normalized_date%2Cfile_name%2Csource_author%2Csource_title&qvq=q:staden%20map;sort:normalized_date%2Cfile_name%2Csource_author%2Csource_title;lc:JCBMAPS~1~1&mi=0&trs=9

Legende

Die Legende ist gut lesbar, hervorgehoben sei nur die Thematisierung der explizit erwähnten intentionalen Funktion Stadens nach der Legende links oben zur Orientierung des Lesers (dort: „einem yedern verstendigen leichtlich zuverstehen“), Die vom Format her etwas größere Karte als die Holzschnitte, daher in den erhaltenen Exemplaren gefaltet beigefügte Karte mit dem Titel „Amerika oder Prasilien“ (auf dem Wimpel rechts), enthält genau lokalisierte Ortsbezeichnungen besonders der „havingen“ = Häfen, sowie Stammesbezeichnungen („Inwoner“ in Stadens Legende) in seinen Worten „nach meim besten ingedenck“, nach meiner besten Erinnerung, erstellt.⁴³

Ausrichtung der Karte, Maßstäbe und Raster

Es handelt sich um eine gesüdete Karte mit approximativen Angaben der Breitengrade auf einem links eingebündeten Raster und den auch im Bericht Stadens erwähnten lateinischen Bezeichnungen der Wendekreise und des Äquators.

Die Stämme und Orte an der Küste von Süden aus:

Lobu [Abstand] parunia [räumlich situiert am Rio de la Plata]

Lobu bezieht sich auf die Isla de Lobos. Die 1516 von Díaz de Solís entdeckte und nur 41 ha große Insel liegt ca. 8 Kilometer südöstlich von dem bekannten Badeort Punta del Este in Uruguay, sie stellt übrigens den südlichsten Punkt Uruguays dar. Die Bezeichnung kommt von den dort vorkommenden Lobos marinos, der südamerikanischen Mähnenrobbe (*Otaria flavescens*).

Parunia: „Río Paraná“, die bereits tradierte Bezeichnung des „Rio de Platte“ fällt auf der Stadenkarte ebenfalls, wird aber aus Platzgründen ins Hinterland des La Plata projiziert.

⁴³ Zum Vergleich mit heutigen Karten siehe die von dem Geographen Maack der Staden-Ausgabe von Carlos Fouquet, Marburg 1964 hinzugefügten modernen Karten, das Kartenmaterial auch digital als: Franz Obermeier (Hrsg.), Kartenmaterial zum ersten Brasilienbuch, Hans Stadens Warhaftige Historia, Marburg 1557 / Mapas para Hans Staden, História de duas viagens ao Brasil, Marburgo 1557, veröffentlicht 2023, academia.edu.

Hier die Karte mit der Isla de Lobos in der Cosmographie von Le Testu, 1555:

Le Testu, Cosmographie 1555, Brasilienkarte, Original S.43v.

An der Mündung lässt Staden einige kleinere Inseln andeuten, es gibt in der Tat einige kleinere winzige Inseln vor der Küste Argentiniens und Uruguays. Auf der Karte von Hulsius von 1599/1602 finden sich hier „Gemar 7 ins. [Inside]“ verzeichnet. Deutlicher zum Verständnis dieses Ausdrucks die Beschreibung der Bry-Karte von 1592/93: „Hic repertus est fluvius aque dulcis in quo site[m] sunt 7 gemmarum inside.“

Im Inneren des Landes: la sumpcion = Asumpcion für Asunción, heute Paraguay, mit spanischer Fahne, die nach der Ausrichtung des Wimpels den Besitz Spaniens markiert.

Rio Grande (Fluss, später für die Region Rio Grande do Sul)

La hungare im biasape, Hörfehler für la laguna Imbiasape; Imbeaçãpe, in Quellen der Zeit Viaçã, der Siedlungsplatz der gescheiterten spanischen Expedition mit Staden während der zweiten Reise. Man beachte die spanische Fahne in dem Wimpel auf der Höhe des Orts und die Ausrichtung des Wimpels in Richtung Süden, die das beherrschte Gebiet symbolisiert.

Schirmiri = Schirimein, indigene Bezeichnung für den Hafen von Santa Catarina.

Haven [?] / Tapngu [Abkürzung für Tupinambu, Tupinamba?], wohl beigefügt erläuternd zum zuvor genannten Ortsnamen Imbeaçãpe.

Rio / S Fra / cis = Rio São Francisco

Caninea = Cananéia, bereits 1531 von Martim Afonso de Souza gegründete Hafenstadt im Staat São Paulo

S. Vincente = São Vicente

Brikioca = Bertioga, die Schreibung Brikioca auch auf anderen Illustrationen, etwa 1 Buch, Kap.42: befestigter Hafen gegenüber der Insel Santo Amaro, wo Staden in einem einfachen Blockhaus stationiert war. Heute finden sich dort später erbaute Ruinen, die als Stützpunkt einer Walfangstation erbaut worden sind. Auch die Festung in Bertioga existiert nach baulichen Umbauten bis heute.

Rio iener = Rio de Janeiro, gemeint die Bucht von Guanabara.

Cabo Frio, auf allen zeitgenössischen Karten erwähnt. Exponierter Orientierungspunkt an der Küste. Heute gleichnamige Stadt, gegründet 1615.

[Schrift auf dem Kopf gestellt: os waittaca] = von den Waittaca bewohnte Gegend. In französischen Quellen: Ouetaca. Portugiesisch heute Goitacás.

Baiga de toda lus Santus= Bahia de todos os Santos, Salvador de Bahia.

[im Wasser, schwer lesbar wegen Überschneidung mit angedeuteten Inselumrissen Sau / dad nicht Fernando de Noronha, Insel vor der Küste des Nordostens, aber vor Recife gelegen, also höher als auf dieser Karte, heute Naturschutzreservat. Die Beschriftung von Staden liegt aber auf der Höhe von Salvador de Bahia. Es gibt zwar vor Salvador auch Inseln (stadtnah die berühmte Ilha de Itaparica oder die Inseln Ilha de Boipeba und Ilha de Tinharé im Süden, nah am Kontinent.

Die Identifizierung der Bezeichnung dieser Insel im Atlantik auf der Höhe von Bahia gestaltete sich diffizil, ist aber möglich. Es gibt küstennah 3 grosse Insel bei Bahia, Itamaracá, stadtnahes Ausflugsziel und weiter südlich zwei größere Inseln, ebenfalls nah am Kontinent, was der einfache Holzschnitt Stadens natürlich aus räumlichen Gründen nicht ausdrücken kann. Auf Tinharé befindet sich ganz im Nordosten ein bereits von Martim Afonso 1531 angelaufener und als gleichnamige Siedlung 1535 von Francisco Romero gegründeter Ort mit dem Namen Morro de São Paulo. Die strategische Bedeutung ist durch die Lage an den Versorgungswegen nach der Stadt Bahia gegeben und historisch durch Scharmützel mit Franzosen und später Holländern belegbar. Auf späteren holländischen Karten ist der Morro auch verzeichnet.⁴⁴

Sichtbares äußeres Kennzeichen ist die Existenz einer Festung, ab 1630, die Fortaleza de Tapirandu, nach dem Namen der Insel, oder auch Fortaleza de San Antônio. Es gab sicher Vorgängergebäude. Etwas weiter südlich in dem Ort liegt an dem Strand die winzige Ilha da Saudade. Da sich nur bei Flut eine Insel bildet steht der Name hier als pars pro toto für den Ort und die damals wohl noch einfache Holzfestung am maritim exponierten Morro de São Paulo. Es handelt sich sicher um eine tradierte Benennung durch die Lotsen, die den letzten Kontakt mit dem Land gerne in einen emotional besetzten Begriff brachten (siehe die „Kehrwiederspitze“ im Hamburger Hafen). Die exponierte Lage der Festung wird heute unterstrichen dadurch, dass sich auf dem Berg über ihr (davon der Ortsname: Berg = „morro“) ein weithin sichtbarer Leuchtturm befindet (der Farol da Barra).

Rio de Gallinos i.e. Porto de Galinhas, ein Strand in der Gemeinde Ipojuca, Pernambuco; Staden kannte vielleicht die analoge französische Bezeichnung, die sich in seiner Umschrift nach Gehör widerspiegelt.

Cape de San agostin= Cabo de São Agostinho

Marein= Marin, alte Bezeichnung für Olinda

Igaraçu: heute Iguaraçu, Ort im Norden von Recife, bekannt durch eine der ältesten erhaltenen Kirchen von Brasilien, Ort von Kämpfen der Portugiesen unter Stadens Beteiligung gegen lokale Indigene während der ersten Reise.

Puttigariis land= Land der Potiguara, ein Tupi-Stamm im Nordosten.

Rio de Ma[ra]gon= übliche Bezeichnung des Amazonas, vgl. spanisch Marañon.

Darunter auf Meereshöhe eine Erläuterung: „Hje sollen amasonen wonen wie mich die wolgen

⁴⁴ Siehe die holländische Karte Brasilia, [Dordrecht?], [Ian Canin]: [1624] in: Reys-boeck van het rijcke Brasilien, Rio de la Plata ende Magallanes, daer in te sien is, de gheleghentheyt van hare landen ende steden, haren handel ende wandel, met de vruchten ende vruchbaerheyt der selver: alles met copere platen uytghebeelt. Als oock de leste reyse van den Heer van Dort, met het veroveren vande Baeye de Todos los Santos, von Nic van Geelkercken, Ghedruckt int jaer onses heeren, anno 1624 von Ian Canin wohl in Dordrecht. Wikipedia.commons oder JCB, Images of America.

[Wilden] pericht haben“, „Hier sollen Amazonen wohnen, wie mir die Wilden berichtet haben.“
Vielleicht eine Bemerkung auf Anregung von Dryander oder dem Drucker. Staden ist bei Informationen aus fremder Hand immer vorsichtig kritisch und verweist auf die Herkunft der Information (als fremde Rede der Wilden).

Im Innern des Kontinents:

[] = Kommentare oder Überschneidungen mit obiger Liste

[La sump cion: Asunción]: erste dauerhafte Siedlung in der Region, Buenos Aires musste von den Spaniern bald nach Gründung 1536 im Jahr 1541 aufgegeben werden.

Río de platte [Río de la Plata], vgl. oben

Landschaft der Carios [i.e. Guarani]

Landschaft der Tupinimba, [selbes Feld:] „in ausen [in aussen? i.e. am äußeren Rand] Orbng wonen die waiganna“, „am Rande der Gegend um Orbioneme [São Vicente] wohnen die Waiganna“, wohl die in französischen Quellen vorkommende Bezeichnung *Orbioneme*, auch *Morpion*. Der Begriff findet sich allerdings relativ unpräzise seit Thevets *Singularitez* und auch in Lérays *Voyage* von 1578 als Toponym für die Gegend um São Vicente bis Südbrasilien. Auf der Karte von Thevet zur *Cosmographie* findet sich auch dieselbe Kombination wie bei Staden, südlich der ausgezeichneten Toupinambaux-Region um Rio mit der Bezeichnung *Morpion* und darunter auf Höhe des an der Küste erwähnten die „I.[île] Santa Catarina“ die Bezeichnung der Margaias-Indigenen, dies würde mit Stadens Lokalisierung und seiner Kombination der Termini übereinstimmen. Staden erwähnt *Orbioneme* in Kapitel 14 explizit als indigenen Namen von São Vicente.

Land der Tupininba: dahinter in eigenem Feld: Landt der craias= Verschreiber mit Metathese für Carios, = Guarani, die Carios, richtig geschrieben auf der Karte im Süden bei Asunción im Hinterland bereits korrekt vermerkt, die Karte hier natürlich nicht maßstabsgetreu.

la porreipe in dem Feld „Landt der Markaga“. Margaias ist auch in französischen Quellen, etwa bei Léry, die generelle Bezeichnung für Feinde, keine spezifische Stammesbezeichnung. Gemeint ist mit porreipe der Rio Paraíba (do Sul), der vom Estado São Paulo kommend im Norden des Bundesstaats Rio de Janeiro bei São João da Barra in den Atlantik mündet. Im Kapitel 4 des zweiten Teils beschreibt Staden die von den Tupinamba bewohnte Gegend und erwähnt darin den Fluss als „und heysset die Paraeibe“.

[An der Küste os Waittaca, im Landesinneren:] Wai [g] ana / yrasu land, vielleicht Verschreiber für Waiganna, wasu=groß, häufiges Tupi-Suffix. In französischen Quellen mit der französischen Lautumschriften entsprechenden Graphie „- ouassou“.

Auch Tupimba landt

[An Küste: puttiigaris landt]

Die Bebilderung von Winckelmann, *Der americanischen Neuen Welt Beschreibung*, Oldenburg: Zimmer 1660

Format: Oblong.

Die Bebilderung fußt auf den Quellen: S. 18 eine vage Referenz auf White-Aquarelle zur Frobisher-Reise, Inuit mit aufgestelltem Kanu. 45

S.74 Samjute im Fellkleid mit Referenz auf Hulsius im Text.

Kap. 12: Vorrede Stadens, S.132,

Kap.13: Brasilienbeschreibung

S.135 der Vermerk, dass die Illustrationen zu Staden in Kassel erstellt worden seien, sicher nicht auf authentischen Informationen fußend, zumal Winckelmann explizit S.135 erwähnt, dass ihm die Originalausgabe nicht bekannt oder zugänglich gewesen sei. Er kennt Bry und / oder die von Bry abhängige Zs.-Fassung bei Gottfried.

S.140: Indigenendorf mit caiçara

S.142: Fischfang mit Pfeilen

S.143: Zubereitung von Cauim durch die Frauen

S.144: Tanz um die Tötungskeule in der Hütte

S.129: Bemalung der Ibirapeme und des Gefangenen

S.155: Tötung des Gefangenen

S.157: Zerteilung des Körpers

S.158: Die Frauen beim kannibalistischen Mahl

S.159: die vom Zorn des Mondes ausgelöste Epidemie bei den Indigenen, Staden als Heiler.

Kap.14: Erste Schifffahrt

S.166: Passepartout-Schiff: eckige Version.

S.168: Angriff von Indigenen auf ein Indigenendorf

S.170: Küste vor der Landschaft der Potiguara, Kampf auf der ersten Reise mit brasilianischen Schiffen

S.171: Schiff, rund, Fischmaul links nachgeschnitten, so bereits bei Wiederholungen des Holzschnitts in der Erstaussgabe.

S.175: Insel Santa Catarina

S.179 Schiffbruch in der Nähe von São Vicente

S.181: Indigener Angriff bei Boiasucanga

S.184: Gefangennahme Stadens

S.186: Angriff von Indigenen auf die Insel Santo Amaro unter Stadens Beteiligung

S.187: Staden inmitten rauchender Indigener

S.189: Staden vor dem Kreuz, das erste Wunder

S.190: Staden wird gefangen ins Dorf geführt,

S.191, Staden und der rituelle Tanz, Poracé

S.192: das zweite Wunder während des Fischfangs.

S.194: Staden vor Quoniambec

S.196: Angriff auf ein durch Caiçara geschütztes rundes Indigenendorf, Staden als Verteidiger

S.206: Tod des Cario-Indigenen, Staden als Heilkundiger

S.207: der Kopf des getöteten Indigenen wandert in den Kochtopf

S.209: Staden versucht, auf einem französischen Schiff mitgenommen zu werden

S.211: Indigenendorf mit der Insel São Sebastião

⁴⁵ Details zur Inuitikonographie im 16. Jhdt.: siehe Vf., *Canadian Inuit in 16th century European illustrations*, in: *Narratives of exploration and discovery*, Essays in honour of Konrad Groß, Trier 2005, S.159-176, auch academia.edu und Vf., *Gesammelte Schriften*, Bd. 3: Ikonographie, academia.edu, 2024.

S.212: Gefangennahme Stadens mit hilflos am Boden liegendem Staden

S.214: Indigenendorf mit Kannibalismusszenen im Hintergrund

S.217: Der Poracé, wiederholter Holzschnitt.

Kap. 16: Schlussrede des Hrsg.

Nach S. 228: ganzseitiges Stadenporträt, liegend wegen des oblongen Formats. Wohl für diese Ausgabe nach der Stadenfigur auf den Holzschnitten des Originals 1557 neu erstellt.

Anhang II

Die Hondius-Karten zu Südamerika zum Vergleich mit den Claesz-Karten als weitere Inspiration der Hulsius-Karten zur Schmidl-Ausgabe

Das Nördliche Südamerika

Hondius-Karte, *Nieuwe Caerte* Amsterdam 1598

<https://www.helmink.com/print/?Stock=18872&Label=hondius-guyana>.

Schwarz-weiß auf Gallica.bnf.fr

Die Karte des südlichen Teils Freti Magellanici

Freti Magellanici ac novi freti vulgo le Maire exactissima delineatio = Afbeelding der Straet Magellanes: so als de selve van Mr. Barent Iansz: potgeieter van Munster door en weder door bevaren en met syn Capiteyn Sebald de Waerd met groot pericul syns levens seer naerstig onderfocht is / Judocus Hondius excudit

Version von 1628, <http://commons.wikimedia.org/>

Ende

Schiff in Stadens Erstausgabe. In voller Fahrt sieht man einen mit Geschützen bestückten Viermaster. Zwei Matrosen gebrauchen als Instrumente für die Navigation einen Jakobsstab und einen Sextanten. Die Fahnen auf dem Mast sind beachtenswert. Das „DH“ auf der größeren Fahne wohl kein Monogramm des Formenreißers oder Holzschneiders, sondern Abkürzung für Domino Honorem, („Ehre sei Gott“). Daneben auf der anderen Fahne das bis heute genutzte portugiesische Wappen: fünf im heutigen Wappen blaue Schilde (in der Heraldik „Quina“) in Kreuzform, die die fünf maurischen Könige, die Dom Afonso Henriques in der Schlacht von Ourique 1139 besiegt hat, was zur Unabhängigkeit Portugals von Kastilien 1143 führte, symbolisieren. Die Schiffsdarstellung als tradierter Reisrahmen. Deutlich die Anspielungen auf die moderne nautische Technik.

Internetadressen: 2025. Bildnachweis: soweit nicht anders angegeben Archive.org und Deutsche Digitale Bibliothek.

Erstmals veröffentlicht digital 2024, leicht korrigierte Ausgabe 2025